

Mirando al Futuro:

Conectando Infraestructuras
para Pruebas y Vacunación
de COVID-19 Equitativas

Table of Contents

- Resumen ejecutivo.....2**

- Sobre Aceleración Rápida del Diagnóstico en las Poblaciones Desfavorecidas (Rapid Acceleration of Diagnostics–Underserved Populations, RADx-UP)5**

- Infraestructuras para la realización de pruebas de el COVID-19: Estado actual de acuerdo a la literatura científica.....14**
 - Políticas para brindar apoyo para pruebas de COVID-19 de rutina y pruebas durante el aumento de casos14
 - Prueba del COVID-19 en escuelas 18
 - Equidad en el intercambio de datos20
 - Estableciendo marcos de comunicación 25
 - Preparación ante la pandemia29
 - Fortaleciendo la colaboración multisectorial33

- Referencia: Descripción general de tecnologías de pruebas de el COVID-19 36**

- Referencia: Descripción general de las vacunas contra el COVID-19 39**

- Glosario41**
 - Glosario de términos de el COVID-1941
 - Glosario de otros términos42

- Agradecimientos.....44**

- Referencias.....47**

- Resumen de la agenda de la segunda Academia de evidencia (AE-2) de equidad en el COVID-19 202152**

Mirando al Futuro:

Conectando Infraestructuras para Pruebas y Vacunación de COVID-19 Equitativas

Resumen ejecutivo

El segundo año de la pandemia de COVID-19 se ha caracterizado, en parte, por nuestros logros notables, incluyendo el desarrollo rápido de tecnologías para combatir esta devastadora enfermedad. Con nuevas pruebas, tratamientos, vacunas y equipos de protección personal, hoy tenemos muchas formas más de combatir el COVID-19 que cuando comenzó la pandemia. Sin embargo, la forma en cómo trabajamos juntos para organizar, liderar, tratarnos y comunicarnos mutuamente para utilizar estas tecnologías en las comunidades más impactadas es tan esencial como

las extraordinarias tecnologías en sí. Somos nuestro mejor recurso para ayudar a mantener a nuestras comunidades sanas y salvas.

Para aumentar el acceso a las pruebas y las vacunas, las personas líderes de los sistemas de atención de la salud han diseñado e implementado nuevos procedimientos, modificado estrategias, desarrollado reglamentos y transformado entornos. Quienes trabajan en la atención de la salud adaptaron rápidamente sus rutinas para atender a pacientes con COVID-19. Los grupos

responsables de la creación de políticas establecieron órdenes de confinamiento en el domicilio e implementaron estrategias de mitigación como el uso de mascarillas y el distanciamiento para disminuir la propagación de la enfermedad. Los equipos científicos crearon vacunas seguras y eficaces en un tiempo récord. Pero aquellos que no han sido reconocidos por su heroísmo durante la pandemia del COVID-19 son los miembros y líderes de comunidades, quienes trabajaron rápida e incansablemente para poder cuidar de las personas más vulnerables, gracias a la relación de confianza ya existente con sus comunidades.

Por ejemplo, la Nación Navaja ([pág. 34](#)) instituyó políticas de forma proactiva para aumentar las pruebas y reducir la transmisión mediante órdenes de toque de queda. Los líderes tribales utilizaron las redes existentes y los esfuerzos sobre el terreno para distribuir alimentos, mascarillas y otros artículos esenciales a las personas ancianas y otras personas de la comunidad. Las personas líderes de las escuelas de todo el país trabajaron para encontrar formas de abrir las instalaciones de forma segura. ([pág. 18](#)) Las personas de la comunidad en Pitt County, Carolina del Norte, Chattanooga, Tennessee y Ann Arbor, Michigan, se reunieron para distribuir kits de pruebas caseras en sus comunidades. ([pág. 16](#))

Estos, e innumerables ejemplos de esfuerzos por mejorar las infraestructuras existentes, se describen en este Perfil de Datos. A pesar de muchos obstáculos, las comunidades de todo el país siguen colaborando y cuidando a las personas que se ven más afectadas por la pandemia, utilizando soluciones innovadoras para mantener a sus comunidades a salvo del COVID-19. Su trabajo puede ayudar a aliviar la carga del COVID-19 y construir estructuras a largo plazo que conduzcan a comunidades más sanas y equitativas. Para ello, se necesitan distintos niveles de cambios en la forma en que nos comunicamos, planificamos y nos conectamos entre diferentes grupos y poblaciones. Debemos transformar nuestros enfoques para una comprensión y un impacto colectivo. Este Perfil de Datos y la Academia de Evidencia de Equidad en el COVID-19 tienen como objetivo proporcionar un punto de partida para debatir estas ideas y hacer un cambio duradero en la búsqueda de un futuro más saludable para todos.

Una Academia de Evidencia es un enfoque participativo cuyo fin es comprender el estado de los avances de la ciencia o la evidencia actual de las pruebas de COVID-19 y los factores que se le relacionan en las poblaciones más afectadas por un problema. *Mirando al Futuro: Conectando Infraestructuras para Pruebas y Vacunación de COVID-19 Equitativas* es el

Cuando nos referimos a las personas más afectadas por la pandemia, nos referimos a las comunidades negras, hispanas e indígenas que combaten el virus, pero hay otros grupos que se entrecruzan por raza, origen étnico, género, geografía y nivel socioeconómico. Estos grupos incluyen:

- personas que residen en viviendas colectivas
- personas con discapacidades
- mujeres embarazadas
- niños y niñas
- personas negras o afroamericanas
- personas hispanas/latinas
- personas indígenas americanas/nativas de Alaska
- personas asiáticas
- personas nativas de Hawái u otras isleñas del Pacífico
- poblaciones de escasos recursos socioeconómicos
- poblaciones rurales desfavorecidas
- minorías sexuales y de género
- personas con situación legal precaria en Estados Unidos
- personas con dominio limitado del inglés y escaso nivel de alfabetización
- personas sin hogar
- personas que son víctimas de abuso, maltrato o persecución
- personas con múltiples factores de riesgo como aislamiento social, enfermedades mentales y adicciones

segundo de estos eventos patrocinado por la iniciativa de [Aceleración Rápida del Diagnóstico en las Poblaciones Desfavorecidas](#) (Rapid Acceleration of Diagnostics—Underserved Populations [RADx-UP]) de los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health, NIH por sus siglas en inglés) de los EE. UU.

Este Perfil de Datos, que complementa la segunda Academia de Evidencia de Equidad en el COVID-19, proporciona un breve resumen de algunas de las infraestructuras de salud pública relacionadas con las pruebas y vacunas contra el COVID-19. Estas incluyen, entre otras, infraestructuras para dar apoyo a la telemedicina, personal de salud disponible para el manejo de una pandemia, centros de pruebas satélite, sistemas equitativos de seguimiento de contacto, marcos de comunicación específicos para las comunidades, y enfoques equitativos para la recopilación y el intercambio de datos.

Desde el primer Perfil de Datos RADx-UP y la Academia de Evidencia en febrero de 2021, las pruebas siguen siendo una herramienta esencial. Las innovaciones en las pruebas, vacunas y comunicaciones surgieron cuando el SARS-CoV-2 mutó en variantes más contagiosas y afectó a comunidades en las que anteriormente no se veían muchos casos. El personal de salud estaba empezando a vacunarse en el momento de nuestra última Academia de Evidencia. Desde entonces, casi todos los adultos de los Estados Unidos han tenido acceso a la vacunación, pero la aceptación no es universal, ya que el miedo, la desconfianza y la desinformación siguen siendo un obstáculo. Dada la persistencia de la pandemia y el rápido cambio de ritmo de las tecnologías y las soluciones prácticas en las comunidades, celebraremos la segunda Academia de Evidencia en noviembre de 2021, reconociendo la importancia de la vacunación, mientras nos enfocamos en la misión de avanzar las tecnologías de las pruebas de COVID-19.

A medida que lee este Perfil de Datos, le animamos a que tenga en mente a las personas detrás de la evidencia. Esto incluye a las personas que hemos salvado y a las que hemos perdido en la pandemia del COVID-19. También incluyen líderes comunitarios que abogan por políticas, vecinos que se ayudan mutuamente, y las personas dedicadas a la investigación y a la atención médica.

La crisis del COVID-19 continúa. Necesitamos identificar estrategias para usar las herramientas y los métodos disponibles para seguir luchando contra esta pandemia. Lo que es más importante, debemos seguir apoyándonos mutuamente y expresando gratitud por los innumerables

campeones que hay entre nosotros. Esperamos que este Perfil de Datos sea una guía útil para apreciar el enorme esfuerzo, desde la investigación de laboratorio hasta las conversaciones entre vecinos, que nos ha permitido trabajar juntos de tantas formas.

Este Perfil de Datos incluye:

- **Una lista de todos los proyectos** respaldados a través de la iniciativa RADx-UP, una red de 85 proyectos apoyados por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) en Estados Unidos.
- **Resúmenes bibliográficos** en los que se examina la complejidad de las pruebas a través del lente de los temas principales, con énfasis en las estrategias prácticas y las lecciones aprendidas. Estos resúmenes abarcan lo siguiente:
 - Políticas que sobrelleven el aumento de casos de COVID-19 y las pruebas de rutina
 - Equidad en el intercambio de datos
 - Preparación ante la pandemia
 - Estableciendo marcos de comunicación
 - Fortaleciendo la colaboración multisectorial
- **Perspectivas en contexto** de integrantes del grupo de investigación de la comunidad RADx-UP a través del Perfil de Datos.
- **Materiales de referencia sobre los tipos de pruebas y vacunas contra el COVID-19** que se utilizan actualmente.
- **Un glosario de términos comunes** que se utilizan en las pruebas, así como otros términos utilizados en el Perfil de Datos.

En el transcurso de nuestra serie, esta recopilación de información servirá de base para las personas que asistan a esta Academia de Evidencia, de modo que comencemos nuestra conversación con un entendimiento común de las formas en que podemos trabajar para conectar las infraestructuras. Durante el evento, las personas que participen debatirán sobre estos temas en el contexto de sus propias comunidades de servicio para desarrollar e intercambiar estrategias de acción.

Esperamos que este documento sirva de guía inicial para orientarnos hacia un futuro más saludable, en el que todas las comunidades tengan la mejor oportunidad de tener buena salud.

Sobre Aceleración Rápida del Diagnóstico en las Poblaciones Desfavorecidas (Rapid Acceleration of Diagnostics–Underserved Populations, RADx-UP)

RADx-UP es una iniciativa apoyada por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) cuyo fin es garantizar que todas las personas que residen en los Estados Unidos tengan acceso a las pruebas de COVID-19, con un enfoque en las comunidades más afectadas por la pandemia. RADx-UP está desarrollando estrategias para reducir las disparidades en la administración de pruebas de detección de el COVID-19 al apoyar a más de 120 proyectos de participación comunitaria en todos los estados y territorios de los EE. UU. Estos proyectos buscan comprender y eliminar las barreras para

la realización de pruebas de COVID-19 en sus comunidades. Estudian los patrones de pruebas de COVID-19, los datos sobre las disparidades en las tasas de infección y la evolución de la enfermedad y los resultados.

RADx-UP forma parte de una iniciativa más amplia de los NIH para ayudar a acelerar la innovación en el desarrollo y la implementación de las pruebas de COVID-19. Hay otros tres programas: Plataformas de tecnología avanzada RADxSM Tech; RADxSM (RADx-ATP); y RADxSM Radical (RADx-rad).

Tabla 1: Proyectos de la RADx-UP y ubicaciones de reclutamiento (N=85)[†]

Institución del proyecto	Título del proyecto	Centros de reclutamiento
The University of Alabama at Birmingham	A Dynamic COVID-19 Community-Engaged Testing Strategy in Alabama (COVID COMET)	Alabama
The University of Alabama at Birmingham	COVID-19 Testing Model Among Vulnerable Populations: From Community Engagement to Follow-Up	Alabama
Washington State University	Community Organizations for Natives: COVID-19 Epidemiology, Research, Testing, and Services (CONCERTS)	Alaska, Colorado, Kansas, Minnesota, New Mexico, Oklahoma, Washington
Brown University	IMPACT-C: Improving Vaccine Uptake In Skilled Nursing Facilities	All states and territories
Johns Hopkins University	LITE CONNECT: Addressing Testing Gaps and Epidemiologic Disparities of COVID-19 Among Transgender People in the United States	All states and territories
Northwestern University	Supporting COVID-19 Prevention and Testing for Marginalized and Minoritized Youth and Young Adults	All states and territories
Arizona State University, Tempe	A Survey Related to Eliminating COVID-19 disparities in Arizona in Partnership With Underserved/Vulnerable Communities	Arizona
Arizona State University, Tempe	Back to ECE Safely With SAGE: Reducing COVID-19 Transmission in Hispanic and Low-Income Preschoolers	Arizona
Johns Hopkins University	Protecting Native Families From COVID-19: Radx Initiative	Arizona, New Mexico
University of Arkansas for Medical Sciences	Community Based COVID-19 Testing Evaluation	Arkansas
The University of Chicago	Community Network Driven COVID-19 Testing Among Most Vulnerable Populations in the Central United States (C3)	Arkansas, Illinois, Indiana, Louisiana, Texas

^{*}Esta cantidad incluye los proyectos financiados por los NIH, el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos (Coordination and Data Collection Center, CDCC por sus siglas en inglés), así como los proyectos respaldados por el RADx-UP CDCC a través del Programa de mini-subvenciones para la colaboración comunitaria (Community Collaboration Mini-Grant Program) y los proyectos del Programa piloto de investigación rápida. [Obtenga más información aquí.](#)

[†]La Tabla 1 y las Figuras 1-3 representan los datos de los proyectos del RADx-UP respaldados por los NIH hasta julio de 2021. Los datos se recogieron de proyectos del RADx-UP mediante una encuesta inicial de ingreso realizada durante la integración del proyecto.

Institución del proyecto	Título del proyecto	Centros de reclutamiento
University of California, Davis	ÓRALE COVID-19!: Organizaciones para reducir, avanzar y lograr Equidad contra el COVID-19 (Organizations to Reduce, and to Advance, and Lead for Equity Against COVID-19).	California
University of California, San Diego	Harnessing Technological Innovation and Community-Engaged Implementation Science to Optimize COVID-19 Testing for Women and Children in Underserved Communities	California
University of Southern California	Use of Behavioral Economics in Repeat SARS-CoV-2 Antibody Testing in Disadvantaged Communities	California
San Diego State University	COMMUNITIES FIGHTING COVID!	California
University of California, San Francisco	Collaborative Community Networks to Optimize Implementation	California
University of California, San Diego	COVID-19 Testing in Underserved and Vulnerable Populations Receiving Care in San Diego Community Health Centers	California
Charles R. Drew University of Medicine and Science	A Community Health Worker Intervention to Identify and Decrease Barriers to Pre-Procedural COVID-19 Testing Among Los Angeles County Department of Health Safety-Net Patients	California
University of California, San Francisco	Getting Asian Americans INFORMED to Facilitate COVID-19 Testing and Vaccination	California
University of California, Los Angeles	Impact of COVID-19 Testing and Mitigation on Equitable Return-to-School in the Second Largest US School District	California
San Diego State University	Communities Fighting COVID!: Returning Our Kids Back to School Safely	California
Washington University in St. Louis	Using Health Communication to Increase COVID-19 Testing and Vaccination in Underserved Populations	Connecticut, Nebraska, North Carolina, Washington
Delaware State University	Social and Behavioral Implications for COVID-19 Testing in Delaware's Underserved Communities.	Delaware
Kennedy Krieger Institute	Supporting the Health and Well-Being of Children With Intellectual Developmental Disability During COVID-19 Pandemic	District of Columbia, Maryland, Missouri, Pennsylvania, Virginia
Howard University	Community Conversations About COVID-19	District of Columbia, Maryland, Virginia

Institución del proyecto	Título del proyecto	Centros de reclutamiento
Florida International University	Community-Engaged Research on COVID-19 Testing Among Underserved and/or Vulnerable Populations	Florida
University of South Florida	Social, Ethical, and Behavioral Implications (SEBI) Research on COVID-19 Testing and Vaccine Uptake among Rural Latino Migrants in Southwest Florida	Florida
University of Miami Miller School of Medicine	Maximizing Child Health and Learning Potential: How to Promote A School Culture of Safety in the Era of COVID-19	Florida
Yale University	COVID-19 Testing and Prevention in Correctional Settings	Florida, Minnesota, Rhode Island, Washington
Emory University	Rapid Optimization of COVID-19 Testing for People Affected by Diabetes	Georgia
Georgia State University	Increasing Representation of Black Communities in SARS-CoV-2 Serosurveys by Understanding Barriers and Motivations for Participation	Georgia
University of Hawai'i at Manoa	Puipuia le Ola: Increasing Reach and Uptake of COVID-19 Testing among Pacific Islanders in Hawaii and Guam	Guam, Hawaii
University of Hawai'i at Manoa (Hedges)	Community Driven Approach to Mitigate COVID 19 Pacific Alliance Against COVID-19 (PAAC)	Hawaii
University of Hawai'i at Manoa	PAAC SARS-CoV-2 Antigen Testing in the Community Empowering Schools as Community Assets to Mitigate the Adverse Impacts of COVID-19	Hawaii
University of Illinois at Chicago	Investigating the Effectiveness of COVID-19 Testing Choices, Community Engagement, and Culturally-Embedded Health Literacy Delivery in a Medically-Underserved, Community-Based Sample	Illinois
Rush University Medical Center	Alive Church Network: Increasing COVID-19 Testing in Chicago's African American Testing Deserts	Illinois
Medical College of Wisconsin	Understanding the COVID-19, Racism, and Violence Syndemic and Its Effects on COVID-19 Testing Disparities	Illinois
Washington University in St. Louis, North County Schools	Assessing Testing Strategies for Safe Return to K-12 Schools in an Underserved Population	Illinois, Missouri
University of Kansas Medical Center	RADx-UP: Improving the Response of Local Urban and Rural Communities to Disparities in COVID-19 Testing	Kansas

Institución del proyecto	Título del proyecto	Centros de reclutamiento
LSU Pennington Biomedical Research Center	Transforming Community Engagement to Increase SARS-CoV-2 Testing in Underserved Populations in Baton Rouge (TESTUP-BR)	Louisiana
Xavier University of Louisiana	Assessing Vaccine Hesitancy and a Pharmacist Led Intervention Model to Increase COVID-19 Vaccine Uptake Among African Americans	Louisiana
Johns Hopkins University	The Johns Hopkins Center for AIDS Research (JHU CFAR) RADx-UP	Maryland
Johns Hopkins University	COVID-19 Response for the Latino Community	Maryland
Johns Hopkins University	Exploring Barriers and Facilitators to Women Who Use Drugs (WWUD) Awareness, Acceptance and Uptake of COVID-19 Testing (CARE Study)	Maryland
Johns Hopkins University	Community-enraged viral testing strategies to promote return to in-person school in Baltimore City Public School—Social, Ethical, and Behavioral Factors in the Return to School Among Underserved Communities in Maryland	Maryland
Washington University in St. Louis	Children With Intellectual and Developmental Disability (IDD) during COVID	Maryland, Missouri
Harvard School of Public Health	Rapid Acceleration of Diagnostics—Underserved Populations COVID-19 Needs Assessment	Massachusetts
University of Missouri-Kansas City	COVID-19 Testing and Linkage to Care With African American Church and Health Agency Partners	Missouri
Washington University in St. Louis	Safety, Testing/Transmission, and Outcomes in Pregnancy with COVID-19 (STOP-COVID-19 study)	Missouri
ICF Macro, Inc.	NIH RADx-UP COVID-19 Testing, Learning, and Consultation (School TLC) Study: Phase 1 Test Preference Study	Missouri
Montana State University	Protecting Our Community: A Pragmatic Randomized Trial of Home-Based COVID Testing with American Indian and Latino Communities	Montana, Washington
Johns Hopkins University	Project Safe Schools: Re-opening schools SAFELY for Native American Youth	Navajo Nation (northeastern Arizona, northwestern New Mexico, southeastern Utah), White Mountain Apache Tribe (northeastern Arizona)

Institución del proyecto	Título del proyecto	Centros de reclutamiento
University of Nebraska Medical Center	Mobile Health-Targeted SARS-CoV-2 Testing and Community Interventions to Maximize Migrant Children's School Attendance During the COVID-19 Pandemic	Nebraska
Rutgers Biomedical and Health Sciences	New Jersey Healthcare Essential WoRker Outreach and Education Study - Testing Overlooked Occupations (NJ HEROES TOO)	New Jersey
University of Illinois at Urbana-Champaign	Optimization of a New Adaptive Intervention to Increase COVID-19 Testing Among People at High Risk in an Urban Community	New Jersey
University of New Mexico Health Sciences Center	Keeping Rural Minority 'Essential' Workplaces Open Safely During The COVID-19 Pandemic: The Role of Frequent Point-of-Care Molecular Workplace Surveillance for Miners	New Mexico, Wyoming
New York University	A Nurse-Community Health Worker-Family Partnership Model to Increase COVID-19 Testing in Urban Underserved Communities	New York
New York University	Rapid Acceleration of Acceptable COVID Testing and Care Options for NYC Public Housing Residents	New York
Columbia University	Reaching Communities Through the Design of Information Visualizations (ReDIVis) Toolbox for COVID-19 Results	New York
New York State Psychiatric Institute	Leveraging Social Networks to Increase COVID-19 Testing Uptake: A Comparison of Credible Messenger and Chain Referral Recruitment Approaches	New York
New York University	Project pErception of coVID tEsting aNd vaCcinE (EVIDENCE)	New York
University of Rochester	COV-IDD: Testing For COVID-19 In High-Risk Children with Intellectual and Developmental Disabilities	New York
University of North Carolina at Chapel Hill	Adapting Community-Based Task-Shifting for the COVID-19 Response Among Underserved Populations in Piedmont, North Carolina (ACT-UP)	North Carolina
North Carolina Central University	Building Resilience and Vital Equity (BRAVE)-Increasing COVID-19 Testing in American Indians	North Carolina
Duke University	COVID-19 Surveillance and Exposure Testing in School Communities	North Carolina
The Ohio State University	Improving Access to COVID Testing for All in Ohio (IMPACT-Ohio)	Ohio
Cherokee Nation	Cherokee Nation Community-Driven Program for Testing and Contact Tracing (Cherokee PROTECT)	Oklahoma
University of Oklahoma Health Science Center	Community-Engaged Approaches to Testing in Community and Healthcare Settings for Underserved Populations (CATCH-UP)	Oklahoma
University of Oregon	Scaling Up SARS-COV-2 Testing to Serve Latinx Communities	Oregon
University of Oregon	Creating a Sustainable Infrastructure for SARS-COV-2 Testing at Syringe Exchange Programs	Oregon
University of Pennsylvania	COVID-19 Self-Testing Through Rapid Network Distribution (C-STRAND)	Pennsylvania
Ponce Health Sciences University	Puerto Rico Syndromic Surveillance System COVID-19 Network (COVID19 PR Surveillance Network)	Puerto Rico
Yale University	Community-Engaged Research to Improve the COVID-19 Testing Cascade Among Underserved Populations in the US Caribbean Territories	Puerto Rico, U.S. Virgin Islands
Brown University	Developing A Realtime Monitoring System and Program to Improve COVID-19 Testing for Latinx Populations	Rhode Island
Massachusetts General Hospital	Understanding COVID-19 Testing Decisions in Great Plains American Indians	South Dakota
Stanford University	Monitoring COVID-19 and Building Capacity With Northern Plains Tribes and the Future of Pandemics	South Dakota

Institución del proyecto	Título del proyecto	Centros de reclutamiento
The University of Texas Health Science Center at Houston	Addressing COVID-19 Testing Disparities in Vulnerable Populations Using a Community Just in Time Adaptive Intervention - A UTHealth Center for Clinical and Translational Science Award Program	Texas
The University of Texas at El Paso	Implementing Community-Based Approaches to Increase SARS-CoV-2 Testing Among an Underserved and Vulnerable Hispanic Population	Texas
The University of Utah	SCALE-UP Utah	Utah
The University of Utah	SCALE-UP Counts: A Health Information Technology Approach to Increasing COVID-19 Testing in Elementary and Middle Schools Serving Disadvantaged Communities	Utah
Eastern Virginia Medical School	Effective Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outreach and Guidance in Hampton Roads Public Housing	Virginia
University of Washington	Using Covid-19 Testing and Risk Communication Strategies To Accelerate Students' Return To School	Washington
West Virginia University	West Virginia Clinical and Translational Science Institute: Developing Novel Strategies to Increase COVID-19 Testing Among Underserved and Vulnerable Populations In West Virginia Through Community and State Partnerships	West Virginia
Medical College of Wisconsin	FightCOVIDMKE	Wisconsin
University of Wisconsin	ReSET: Restarting Safe Education and Testing for Children with Medical Complexity	Wisconsin

Figura 1: Mapa de proyectos de RADx-UP*

*El mapa incluye el CDCC.

Figura 2: Comunidades atendidas por los proyectos de RADx-UP

COMUNIDADES

La **Figura 2** muestra la distribución de los proyectos de RADx-UP (N = 85) en todas las comunidades atendidas. Aproximadamente el 67% de los proyectos atienden a comunidades hispanas/latinas, y el 59% a comunidades negras/ afroamericanas. Las comunidades india e indígena de Alaska están representadas en una cuarta parte de los proyectos. Las comunidades nativas hawaianas e isleñas del Pacífico representan el 14% de los proyectos. Las comunidades de asiáticas constituyen el 27% de los proyectos. Los niños y los adultos mayores están representados en el 39% de los proyectos. Las mujeres embarazadas están representadas en el 21%.

Figura 3: Entornos atendidos por proyectos de RADx-UP

ENTORNO

La **Figura 3** muestra la distribución de los proyectos RADx-UP (N = 85) en todos los entornos atendidos. La mayor proporción de los proyectos atiende a centros comunitarios de salud mental en un 42%. Los entornos domésticos están representados en el 33% de los proyectos. Las viviendas públicas están representadas en el 14% de los proyectos. Los entornos urbanos constituyen el 35% de los proyectos, y los entornos rurales constituyen el 31% de los proyectos. Las necesidades escolares constituyen el 24% de los proyectos. Cuatro de los proyectos se centran en los hogares de ancianos o centros de atención a largo plazo, y un proyecto se centra en prisiones o centros penitenciarios.

[EN CONTEXTO] Investigador comprometido con las comunidades: John Foxe, PhD

Proyecto de RADx-UP: COV-IDD: Pruebas de COVID-19 en niños de alto riesgo con discapacidad intelectual y del desarrollo, University of Rochester, Nueva York

“No queremos que entre la enfermedad [COVID-19] en una escuela como la nuestra [Mary Cariola Center], porque es como una incubadora perfecta. Las implicaciones son mucho peores en una escuela como ésta que en una escuela con niños neurotípicos. Se debe multiplicar por 10 cuando se trata de una población con discapacidad intelectual y del desarrollo. Si uno de estos jóvenes o el personal tiene COVID-19, existen

altas probabilidades de que se propague por la escuela en poco tiempo.

“¿Qué hacer al respecto? Bueno, una cosa, por supuesto, es hacer pruebas y hacerlas a menudo. Se deben realizar pruebas a las personas sintomáticas para detectar la aparición del virus tan pronto como se produzca y retirar a esa persona, aislarla, y darle tratamiento para evitar la propagación. La pregunta ahora es: ¿cuántas pruebas se necesitan hacer? ¿Cómo se hacen? ¿Dónde se hacen? ¿Quiénes las hacen? ¿Con qué rapidez se pueden obtener los resultados? ¿Qué tipos de pruebas se necesitan hacer?”

“Si la prueba [PCR] se realiza el lunes, el [resultado] se recibe la mañana del martes. Si la prueba es positiva, podemos evitar que el niño o un miembro del personal acuda a la escuela. Se debe ser flexible y se necesita movilidad. Por lo tanto, se han implementado unidades móviles para la realización de las pruebas para llegar a las comunidades y llegar a donde están los niños. Se necesita facilitar este proceso en la medida de

lo posible, eliminar tantas barreras como se pueda, ser flexible y móvil.

“Si pudieran hacerse pruebas a todo el mundo dos veces al día, las probabilidades de detectar los inicios de una posible infección o brote serían muy altas, pero sería un trabajo increíblemente intenso, un trabajo intensivo y muy caro. Así que eso no es una opción. Queremos averiguar cuál es la estrategia más costo-efectiva. ¿Cuánto tenemos que hacer realmente y en quiénes necesitamos hacerlo para poder realmente contener [el COVID-19]? Hemos estado usando un enfoque de modelado computacional. Estamos recopilando información sobre cómo se mueve la gente en la escuela. A partir de ahí, podemos ejecutar simulaciones con este modelo computacional y averiguar dónde se producen con mayor probabilidad las transmisiones y luego realizamos las pruebas en esas zonas.

“Me satisface lo que hemos podido lograr hasta ahora, pero todavía sigo pensando que tenemos un gran peso que cargar por delante.”

John Foxe, PhD

Kilian J. y Caroline F. Schmitt, presidenta de Neurociencia, directora de investigación del Instituto Ernest J. Del Monte para la Neurociencia, University of Rochester Medical Center, Rochester, Nueva York

Infraestructuras para la realización de pruebas de el COVID-19: Estado actual de acuerdo a la literatura científica

POLÍTICAS PARA BRINDAR APOYO PARA PRUEBAS DE COVID-19 DE RUTINA Y PRUEBAS DURANTE EL AUMENTO DE CASOS

Las pruebas de detección del SARS-CoV-2, el virus causante de el COVID-19, siguen siendo una estrategia importante para reducir la propagación de el COVID-19 en las comunidades, incluso a medida que aumentan las tasas de vacunación. Los entornos de alto riesgo o colectivos, como, entre otros, prisiones, centros de atención a largo plazo, entornos de atención de la salud, universidades, escuelas y organizaciones religiosas, deben ocuparse del desarrollo de estrategias de pruebas que puedan manejar el volumen, identificar casos rápidamente e incrementarse o modularse de acuerdo con los cambios en las tasas de los casos.

En las prisiones, los baños compartidos, los espacios hacinados y el trasiego regular de visitantes y personal hacen más probable la transmisión.¹ Un protocolo de pruebas y un programa habitual de detección pueden ayudar a identificar casos tempranos y asintomáticos antes de que se produzcan más contagios. La propagación asintomática se produce cuando alguien sin síntomas contagia el virus sin saberlo.² Las pruebas y los protocolos de detección también son fundamentales en los entornos de las instituciones de atención a largo plazo, tales como las residencias de ancianos, que tienen una gran proporción de residentes de alto riesgo.³ Aunque las instalaciones de atención a largo plazo utilizan ampliamente pruebas de antígenos rápidas en sus protocolos de detección, ha habido inquietudes sobre su exactitud de tales pruebas, y algunos estados incluso bloquean su uso debido a las altas tasas de falsos positivos.⁴ A pesar de estas inquietudes, las pruebas rápidas de antígenos, cuando se emplean de acuerdo con las pautas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA por sus siglas en inglés) y los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS), son una herramienta importante para prevenir brotes. En entornos de atención de la salud como hospitales, los trabajadores pueden estar expuestos a casos de el COVID-19 de forma regular. Algunas personas pueden entonces contagiar el virus sin saberlo a otras personas si permanecen asintomáticas, o en los días previos a la aparición de sus síntomas. Los protocolos semanales de detección llevados a cabo entre

las personas que trabajan en ¿? puede ayudar a reducir los contagios.⁵ Las organizaciones que prestan servicios que no cuentan con una vivienda o viven en situación de calle también deben tener mucho cuidado para mantener seguras a las comunidades a las que atienden. Además de hacer pruebas a los empleados con regularidad, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC por sus siglas en inglés) recomiendan que dichas organizaciones trabajen con los departamentos de salud, las autoridades de vivienda y las organizaciones y empresas comunitarias locales para garantizar que se disponga de recursos para las personas que tengan síntomas de el COVID-19 y necesiten pruebas o que tengan resultados positivos en las pruebas y deban ponerse en cuarentena.⁶

En las universidades, es posible que sea necesario modificar la cantidad de estudiantes que viven en el campus, así como las estrategias de administración pruebas de detección del virus. Durante el semestre de otoño de 2020, la Universidad de Duke redujo la cantidad de estudiantes que vivían en el campus;⁷ también estableció pruebas combinadas de vigilancia y seguimiento de contactos para todos y todas los y las estudiantes y el personal. Las pruebas combinadas para el COVID-19 implican la toma de muestras de muchos

Se necesita facilitar este proceso en la medida de lo posible, eliminar tantas barreras como se pueda, ser flexible y móvil.

John Foxe, PhD

estudiantes, la combinación de esas muestras en un lote grande y la realización de pruebas de PCR a todo el lote. Si una prueba del lote resulta positiva, no se identifica qué estudiante del lote tuvo el resultado positivo. Por lo tanto, luego las muestras se analizan individualmente para encontrar a una (o más) persona(s) con un resultado positivo en la prueba. Esto reduce el número total de pruebas que necesitan realizarse, especialmente cuando la frecuencia de muestras positivas es baja. A continuación, la universidad inicia el seguimiento de contactos para casos positivos individuales. Las pruebas combinadas ofrecen una forma rentable de ir más allá de las pruebas solo sintomáticas. La Universidad de Duke también observó que el 51% de los resultados positivos de las pruebas de COVID-19 procedían de personas asintomáticas. Esto indica que realizar las pruebas solamente a las personas sintomáticas puede no ser lo adecuado.⁸⁻¹⁰ Las organizaciones y las comunidades también deben ser capaces de ser flexibles con pautas y tecnologías que cambian rápidamente. La Liga Nacional de Fútbol Americano (National Football League, NFL por sus siglas en inglés) había establecido una definición de contacto de “alto riesgo” durante 15 minutos de interacción entre dos personas; sin embargo, cuando descubrieron que la transmisión se producía en casos de contacto de menor

duración, modificaron su definición, protocolo de uso de mascarilla y estrategia de ventilación.¹¹

Independientemente de la combinación de las estrategias de pruebas, el chequeo de síntomas o vigilancia que emplee una organización, el rastreo de contactos es una parte fundamental del manejo del virus. Un programa de rastreo de contactos exitoso puede ser difícil de implementar. En concreto, identificar y tratar casos antes de que aparezcan es difícil, especialmente en el caso de los contagios asintomáticos.^{10,12} Para el rastreo de contactos también se deben tener en cuenta las comunidades más afectadas, ya que la inseguridad social y económica dificulta la participación en programas de pruebas y rastreo de contactos.^{13,14} Si los programas de rastreo de contactos solo llegan a las comunidades con mayores recursos, en realidad pueden empeorar las disparidades en la salud. Aunque las soluciones digitales como las aplicaciones de rastreo de contactos son prometedoras,¹⁵ pueden dejar fuera a aquéllos que no tienen teléfonos inteligentes¹⁶, así como a aquéllos que pueden tener inquietudes acerca de la privacidad de los datos.¹⁷ Una revisión de las aplicaciones de seguimiento de contactos de COVID-19 disponibles en los Estados Unidos también halló que el 69 % excede un nivel de lectura de noveno grado, el 65 % solo estaba disponible en inglés y solo el 12 % incluía ilustraciones inclusivas, lo

que limita su accesibilidad a determinadas comunidades y poblaciones.¹⁸ Los trabajadores sociales y los trabajadores comunitarios de la salud pueden resultar recursos valiosos en los esfuerzos de rastreo de contactos en las comunidades. Los trabajadores sociales no solo podrían ayudar a identificar otras posibles infecciones, sino también a abordar las necesidades de la comunidad y vincular a las personas con los servicios disponibles.¹⁹ En muchos países con niveles de renta bajos y medios, las y los promotoras(es) de salud comunitarios han desempeñado un papel esencial en el rastreo de contactos y en la concientización de la comunidad durante pandemias.²⁰

Garantizar la accesibilidad es esencial para llegar a las comunidades más afectadas por la pandemia. Las clínicas móviles ofrecen una forma de abordar las disparidades en el acceso, ofreciendo un mecanismo para conectarse con las comunidades que suelen tener carencias de atención. En Baltimore, Maryland, LifeBridge Health dirigió una clínica móvil de salud que proporcionó pruebas de PCR para las comunidades que tenían un índice alto de vulnerabilidad. Este servicio cubrió una necesidad crítica en la población predominantemente negra/afroamericana que atendió.^{21,22} UNC Health, con sede en Chapel Hill, Carolina del Norte, se asoció con líderes comunitarios para convertir una unidad de detección de problemas vasculares en un centro de pruebas móvil para servir a las comunidades negras y latinas en las áreas circundantes. Cubrieron el coste de las pruebas para pacientes sin seguro médico mediante subvenciones y apoyo de fundaciones. Trabajaron con un comité asesor comunitario para determinar las mejores ubicaciones para los centros de pruebas, involucrar a las organizaciones comunitarias locales y publicitar los centros de pruebas. El comité asesor comunitario también señaló barreras que se interponían a la hora de establecer una relación de confianza, incluida una percepción de falta de compromiso a largo plazo por parte de UNC Health, y el temor a que las sugerencias de la comunidad no fueran a ser realmente incorporadas.²³ Estos tipos de centros de pruebas externas proporcionan un gran valor a las comunidades al ampliar los servicios que cubran necesidades más allá de el COVID-19, en aspectos tales como apoyo nutricional, detección del VIH, asesoramiento sobre la inscripción en Medicaid y derivaciones a otros profesionales de la salud. Los centros de pruebas externas deben colaborar con organizaciones locales y religiosas²⁴, priorizar las experiencias de los pacientes y garantizar resultados oportunos para los y las pacientes. Los sistemas de atención de la salud deben crear o aprovechar aún más las clínicas móviles como parte de una infraestructura de atención de la salud ampliada y de preparación ante emergencias. También se necesita

¿Qué necesitan saber los padres para dar realmente su consentimiento informado para una prueba o vacuna?

¿Cómo obtengo el intérprete adecuado para esta familia, quizás alguien en quien confíen, de modo que sepan que esta información que estamos compartiendo con ellos es válida?

Karen Zandi

investigación adicional sobre el impacto económico y social de los centros externos de pruebas y las clínicas móviles para apoyar su adopción.²⁵

Proporcionar varias formas de obtener una prueba también puede ayudar a garantizar un acceso equitativo. El Hospital de la Universidad de Illinois estableció un centro de pruebas con autoservicio y acceso peatonal inmediato en Chicago, centrado en llegar a las minorías raciales y étnicas. La mitad de los participantes eran residentes negros o hispanos. Era más probable que las personas negras utilizaran la opción de acceso peatonal inmediato, lo que indicaba la importancia

de diferentes opciones para la realización de pruebas.²⁶ En abril de 2020, el estado de Michigan estableció un grupo de trabajo para abordar las disparidades raciales en los resultados de el COVID-19. Como parte de su trabajo para abordar estas disparidades, se administraron 24,000 pruebas gratuitas y se establecieron varias formas de realizar una prueba en áreas desfavorecidas, incluidas pruebas móviles, pruebas en autoservicio y pruebas de acceso peatonal inmediato en 21 barrios, principalmente en Detroit. También se proporcionaron servicios integrales a personas en cuarentena, como asistencia de alimentos y de alojamiento.²⁷ Se proporcionar opciones para recibir kits de autodiagnóstico baratos (o gratuitos) es una forma de ampliar las pruebas en las comunidades. Sin embargo,

las personas de comunidades o de entornos con ingresos más elevados pueden estar más dispuestas a realizarse pruebas de autodiagnóstico de el COVID-19,²⁸ lo que indica la necesidad de campañas de concientización dirigidas a las comunidades marginadas que han sido impactadas por el COVID-19. Diga sí a la prueba de la COVID (Say Yes! COVID Test): una asociación entre los CDC y el NIH para llevar pruebas gratuitas de el COVID-19 a las comunidades, trabaja con los departamentos de salud pública locales en cinco ciudades (hasta septiembre de 2021) para ofrecer pruebas gratuitas de el COVID-19 a domicilio a todos los residentes. Una iniciativa así podría ayudar a aumentar el acceso y la concientización en las comunidades que más lo necesitan.²⁹

[EN CONTEXTO] Perspectiva de la comunidad: Karen Zandi

Proyecto RADx-UP: COV-IDD: Pruebas de COVID-19 en niños de alto riesgo con discapacidad intelectual y del desarrollo, University of Rochester, Nueva York

“Quiero agregar que tanto para las pruebas como para las vacunas, a medida que nos adentramos en este tema, lo importante es nuestra relación con los padres y familias a los que atendemos, porque sabemos con lo que están luchando en primera línea. ¿Qué necesitan saber los padres para dar realmente su

consentimiento informado para una prueba o vacuna? ¿Cómo obtengo el intérprete adecuado para esta familia, quizás alguien en quien confíen, de modo que sepan que esta información que estamos compartiendo con ellos es válida? [...]

“Muchos de los padres de los niños hablan un idioma distinto del inglés. Cuando los niños están en la escuela, aprenden inglés y reciben una sesión de fisioterapia. ‘Ahora vamos a mover el brazo derecho’. Una madre que habla otro idioma no puede entender lo que el fisioterapeuta quiere que haga cuando la comunicación es remota.

“Tuvimos grandes gastos y desafíos a la hora de conseguir intérpretes y cómo poder apoyar a las familias. Incluso la logística de quién tiene Internet. Proporcionamos puntos de acceso a Internet a las familias. Proporcionamos iPads a la comunidad, porque en una familia con cuatro hijos que solo tienen el

teléfono de su madre para conectarse a Zoom, eso no va a funcionar.

“Entregamos rápidamente muchos recursos a nuestras familias, más allá de alimentos y pañales. Si alguien da positivo para la COVID y uno de los padres no puede ir a la tienda porque ahora está en cuarentena, ¿cómo consigo los alimentos? No tienen tarjetas de crédito. No pueden usar Grubhub ni los servicios de entrega de alimentos. Desde el principio, nos preocupamos por los alimentos, la ropa y las intervenciones básicas.

“Desde el punto de vista filosófico, saben quiénes somos. Aquí, nuestros equipos tienen la mentalidad de ‘vamos a lograrlo’. No puedo enfatizar lo suficiente hasta qué punto han participado nuestro personal de atención directa, nuestro personal clínico y nuestros directivos. Estamos bastante exhaustos, pero estamos listos para la siguiente ronda. Así somos nosotros.”

Karen Zandi

Presidenta y directora ejecutiva de Centro Mary Cariola (Mary Cariola Center), Rochester, NY

PRUEBA DEL COVID-19 EN ESCUELAS

En la primavera de 2020, las escuelas de todo Estados Unidos cerraron debido a la incertidumbre sobre el papel que podrían tener en la propagación comunitaria de el COVID-19. Desde entonces, los y las investigadores(as) han desarrollado una mayor comprensión sobre los efectos negativos de limitar la educación presencial y cómo mantener las escuelas abiertas de forma segura. En 2020, el cierre de las escuelas afectó a más de 55.1 millones de niños y niñas en los Estados Unidos y muchos de estos niños y niñas experimentaron efectos negativos, incluidos un aumento de las tasas de depresión, ansiedad, tendencias suicidas y ausentismo, junto con inquietudes sobre la igualdad de acceso a la educación de calidad.³⁰ Los niños y las niñas de comunidades negras, indígenas y de color y con discapacidades intelectuales y del desarrollo tenían más probabilidades de experimentar tanto los efectos negativos de la falta de clases como los efectos negativos sobre la salud de el COVID-19.³¹

Como en el año escolar 2021-2022, se regresó casi por completo a la enseñanza presencial en casi todas las comunidades de los Estados Unidos, los investigadores tienen muchas lecciones que compartir sobre cómo mantener la seguridad de las escuelas:

- Como parte de su estrategia de mitigación de el COVID-19, las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York implementaron pruebas aleatorias a personas asintomáticas al menos una vez al mes y las aumentaron a una vez por semana a medida que aumentaba la tasa de el COVID-19 en la comunidad. En el momento de su

estudio publicado en *Pediatrics* en mayo de 2021, la prevalencia de el COVID-19 en las escuelas de la ciudad de Nueva York no era mayor que en la comunidad general. De todos los casos positivos de COVID-19 en la comunidad, solo el 0.5 % fueron adquiridos en la escuela. Se estima que el 78 % de los casos adquiridos en las escuelas fueron transmisiones de personal a personal o de personal a estudiante.³²

- Los y las estudiantes de una escuela de Nueva Jersey firmaron un contrato titulado “Lo mejor para todos” con la escuela en el que se les pedía que siguieran una guía específica en su tiempo personal fuera de la escuela. Esta guía incluía el cumplimiento del distanciamiento social, el uso de mascarillas y las prácticas de higiene. Los y las estudiantes llevaban un dispositivo de seguimiento personal mientras estaban en el campus (excepto mientras estaban en sus habitaciones, la ducha o la piscina) para ayudar con el rastreo de contactos y el cumplimiento del contrato “Lo mejor para todos”. Los equipos deportivos entrenaban de forma regular, pero no participaban en eventos interescolares. Las actividades extracurriculares se llevaron a cabo en la escuela con total distanciamiento social, uso de mascarilla y prácticas de higiene. Con todas estas medidas implantadas, solo se contrajeron dos casos de COVID-19 en la escuela.³³
- Las escuelas de Utah y Nueva Jersey adoptaron programas de pruebas de rutina para niños y niñas que participaban en actividades extracurriculares. Las pruebas permitieron a las escuelas determinar si el COVID-19 se estaba contagiando durante estas actividades y permitieron a las y los estudiantes

permanecer en la escuela cinco días a la semana con una prueba negativa.³⁴

- Investigaciones científicas han descubierto que las pruebas diagnósticas de las personas expuestas a el COVID-19 fueron tan eficaces como la cuarentena en la prevención de la transmisión en la escuela y que los protocolos universales de detección semanales evitan el 50 % de los contagios de el COVID-19 en una escuela. Las pruebas de vigilancia son útiles para encontrar grupos de brotes más grandes a la vez que requieren menos recursos que las pruebas de detección regulares. En la estrategia 'test-to-stay' (hazte la prueba para quedarte), las y los estudiantes con síntomas de COVID-19 permanecieron en la escuela y se sometieron

a pruebas rápidas cada día que tenían síntomas, aislándose solamente después de una prueba positiva. Asimismo, las y los estudiantes expuestos a el COVID-19 también permanecieron en la escuela, realizando pruebas diarias rápidas durante una semana, aislándose solamente en caso de una prueba positiva. El programa 'test-to-stay' muestra un gran potencial para aumentar los días escolares presenciales a la vez que mantiene bajos los gastos en las pruebas. Aunque una estrategia de mitigación que consista en administrar pruebas de detección tiene un costo mayor, puede reducir el costo social asociado con la pérdida de días de escuela presencial y los posibles contagios de COVID-19 en las escuelas.³⁰

EN CONTEXTO] Community Perspective: Perspectiva de la comunidad: Tinka Duran, MPH

Proyecto RADx-UP: Comprensión de las decisiones sobre las pruebas en indios estadounidenses de las grandes llanuras, Massachusetts General Hospital, South Dakota

“Históricamente, hemos enfrentado obstáculos al acceder a los datos de las tribus con los gobiernos federales, estatales y locales. Esto se debe a cifras e identificaciones bajas, pero también a una clasificación errónea. Los Servicios de Salud para Indígenas Estadounidenses, así como otros servicios, han realizado estudios

sobre la clasificación errónea y las tasas de muerte para abordar la carga de la enfermedad y las disparidades sanitarias. El acceso a los datos de los indígenas estadounidenses/ nativos de Alaska (AI/AN) puede suponer un reto.

“Cada tribu es diferente, por lo que sus acuerdos de intercambio de datos pueden ser diferentes de una tribu a otra. Es importante entenderlo en todas las tribus. Eso significa reunirse y trabajar con la tribu, así como comprender lo que compartirán o no contigo y asegurarse de que estás pasando por ese proceso de aprobación. Antes de comenzar cualquier tipo de investigación, también se debe saber el tiempo que se tarda en obtener ese proceso de aprobación. [...]

“Abogo por nuestras tribus para asegurarme de que la investigación y el desarrollo de políticas se realicen conjuntamente con las

tribus... que continuemos realizando investigaciones participativas basadas en la comunidad (Community Based Participatory Research, CBPR) y que las tribus participen... Que las tribus tengan participación, que tengan personas que trabajen en el proyecto, que no solo ofrezcan orientación. En esto consisten las CBPR...

“Quiero asegurarme de que nuestras tribus puedan utilizar los datos... Los datos no nos pertenecen. Los datos le pertenecen a las tribus. Ellos son los que nos pueden decir para qué podemos usarlos, cómo usarlos, qué puedes y qué no puedes hacer con estos datos. Esos datos no son nuestros, pertenecen a las tribus y eso es lo más importante. Trabajar conjuntamente con las tribus puede llevar a asociaciones sostenibles y exitosas a largo plazo para disminuir las disparidades sanitarias en nuestras comunidades tribales.”

Tinka Duran, MPH

Directora de programas de prevención para el Consejo de Salud de los Líderes Tribales de las Grandes Llanuras, Rapid City, South Dakota

EQUIDAD EN EL INTERCAMBIO DE DATOS

La pandemia del COVID-19 ha renovado la importancia de compartir los datos de salud para que los equipos de investigación puedan preguntar y responder más rápidamente a las preguntas de investigación clínica, y las preguntas de planeación y respuesta para intervenciones de salud pública. Tras el brote, se intercambiaron todo tipo de datos de el COVID-19: el genoma viral, los períodos de incubación, el método de transmisión, entre otros, tan pronto como fue posible. El intercambio de datos permite la constancia en la recopilación, notificación y disponibilidad de los datos de el COVID-19, como los de la morbilidad y mortalidad, las tasas de pruebas y vacunación, así como el tamaño, la propagación y distribución de la enfermedad.³⁵ Existe la necesidad de un intercambio de datos más eficiente y coherente entre hospitales y funcionarios de salud pública y gobiernos estatales y federales.³⁶ El público general y las personas responsables de la toma de decisiones (especialmente aquellos que representan a comunidades vulnerables) también necesitan un mejor acceso a datos comprensibles y más transparencia en lo que se refiere a la fuente de los datos y sus limitaciones.³⁶⁻³⁹

El acceso a los datos es importante porque permite la identificación de desigualdades en la atención de la salud (especialmente entre poblaciones vulnerables), patrones de asignación y distribución de vacunas, pruebas, tratamientos, otros servicios de la salud y patrones adicionales que de otro modo podrían pasar desapercibidos.^{40,41}

La disponibilidad de este conocimiento hace que las y los responsables de la toma de decisiones puedan rendir cuentas y da forma a los esfuerzos de mitigación, monitoreo y vigilancia de el COVID-19.^{42,38} La política nacional y estatal que aplica a las comunidades más afectadas por el COVID-19 se puede adaptar en función de la información que se descubra. Por ejemplo, es posible que sea necesario ajustar la asignación de recursos relacionados con las pruebas, las vacunas y la atención de la salud para contrarrestar las disparidades en la atención de la salud entre las poblaciones vulnerables.⁴²⁻⁴⁴ Las poblaciones vulnerables en este contexto pueden sentir los efectos de el COVID-19 de forma desproporcionada, carecen de poder político y de soberanía sobre los datos. Las poblaciones indígenas, por ejemplo, tienen más probabilidades de experimentar resultados graves de el COVID-19, pero carecen de acceso a datos de salud precisos y oportunos que son importantes para la asignación de recursos a sus comunidades.⁴²

Los datos también pueden aportar información para la prestación de servicios de atención de la salud y la salud de la población general, la capacidad de las agencias de salud pública para monitorear y reaccionar rápidamente a los brotes, y la investigación y planificación futuras.^{38,45,46} Si las comunidades vulnerables tienen acceso a datos sobre sí mismas, pueden tomar decisiones informadas y hacer valer su derecho a la soberanía.³⁸

La falta de datos precisos, completos y la falta de consistencia en la producción de datos puede dar lugar a información errónea y desconfianza, especialmente entre las comunidades históricamente marginalizadas, a subestimar la gravedad de la pandemia, a una investigación menos eficiente; y el olvido o abandono de grupos no representados en los datos, que provoca daños continuos, y a una falta de comprensión sobre si las intervenciones que utilizamos contra el COVID-19 son eficaces, o si la respuesta está sirviendo de algo.^{36-38,48}

La importancia de los datos para una respuesta adecuada a el COVID-19 subraya la necesidad de construir y mantener una infraestructura de datos de salud pública que apoye una respuesta nacional rápida a todo nivel y frene el impacto de la pandemia.^{39,42,45} Los autores de la propuesta argumentan que la gravedad de el COVID-19 merece una respuesta adecuada, aunque se necesitará un esfuerzo extraordinario.^{35,45}

A pesar de lo importante de los datos, actualmente no hay intercambio de los mismos. A menudo es difícil coordinar el intercambio y garantizar la calidad de los datos. Los desafíos incluyen la falta de recursos y la capacidad entre el personal que se ocupa de los datos; las lagunas de información entre hospitales y agencias de salud; la falta de consistencia entre

Los datos no nos pertenecen. Los datos le pertenecen a las tribus. Ellos son los que nos pueden decir para qué podemos usarlos, cómo usarlos, qué puedes y qué no puedes hacer con estos datos. Esos datos no son nuestros, pertenecen a las tribus y eso es lo más importante.

Tinka Duran, MPH

los datos de las pruebas estatales y federales; la falta de acuerdos de intercambio de datos uniformes o estándares de datos entre instituciones; y la imposibilidad por parte del gobierno federal de compartir datos con científicos y las personas responsables de la toma de decisiones en las comunidades indígenas.^{37,38,45-47}

Implementar el intercambio de datos es costoso y muchas organizaciones carecen de recursos, conocimientos o infraestructura para satisfacer la demanda de datos.^{37,45} En un estudio se halló que el 41% de los hospitales que buscaban notificar datos de vigilancia a las agencias de salud pública locales, estatales y federales no podían

hacerlo porque las agencias de salud pública carecían de la capacidad para recibir los datos de forma electrónica, mientras que el 32% de los hospitales citaron el costo y la complejidad de la interfaz.⁴⁶ Las desigualdades entre los datos de las pruebas estatales y federales publicados se han atribuido a la baja calidad de los datos presentados al gobierno federal y a la tensión sobre los recursos a nivel estatal.³⁶ A veces no está claro de dónde provienen los datos. Incluso para aquéllos que sí tienen medios, el intercambio de datos requiere tiempo, esfuerzo y plataformas que faciliten el intercambio al mismo tiempo que se respeta la privacidad.³⁷ La falta de constancia en la notificación de los datos y la falta de estándares de datos también dificultan el seguimiento y la comparación. Para complicar aún más la recopilación y comparación de los datos de las pruebas de el COVID-19 a nivel estatal, los datos se definen y presentan de forma diferente entre estados. La notificación de los datos de mortalidad es particularmente poco fiable, porque algunos estados son menos transparentes sobre los retrasos en el procesamiento, y los certificados de defunción pueden clasificarse erróneamente o se carece de ellos por completo.³⁸

Los datos de raza y origen étnico sufren aún más limitaciones debido a informes incompletos y clasificación errónea.³⁷ Aunque existen normativas para fomentar la notificación de la raza y el origen étnico de los casos de COVID-19 en Estados Unidos desde junio de 2020, el cumplimiento es inadecuado. Más de la mitad de los departamentos de salud no notificaron todos los grupos raciales y étnicos conforme a la guía de la Oficina de Gestión y Presupuesto en 2020, aunque la notificación de los datos raciales y étnicos aumentó después de la presentación de la Ley de Recopilación y Divulgación Equitativas de Datos sobre el COVID-19 (Equitable Data Collection and Disclosure on COVID-19 Act) sobre el COVID-19 en el Congreso.³⁷ También se ha producido un fallo en el desglose de datos sobre comunidades indígenas por región de residencia, así como la notificación inexacta de datos de raza y origen étnico tanto a nivel individual como grupal. Esto incluye el uso de la categoría "otra" o la incapacidad de seleccionar más de una raza o grupo étnico.⁴⁷ La falta de una representación adecuada de los datos puede llevar a la invisibilidad sistemática de poblaciones ya vulnerables, como las comunidades indígenas estadounidenses y nativas de Alaska, así como a dificultar la evaluación y mitigación del impacto de el COVID-19.⁴⁷

Otras poblaciones vulnerables también sufren una falta de representación en los datos. Solo el 69% de las

jurisdicciones notificaron datos sobre COVID-19 en prisiones en la primavera de 2020.¹ Estos datos son importantes porque las cárceles, en particular, han tenido dificultades para contener el COVID-19.

En general, no se están recopilando suficientes datos, y la falta de matices puede afectar a la política.³⁷ La falta de intercambio de datos y la baja calidad de los datos hacen más difícil abordar y evaluar la salud pública y las intervenciones clínicas.⁴⁸ Pero hay límites éticos, legales y políticos que se deben tener en cuenta cuando se trata de la recopilación de datos.³⁷ Por ejemplo, las comunidades indígenas a menudo carecen de acceso y control sobre sus propios datos, lo que conduce a la dependencia de aquéllos que los recopilan y a que, en consecuencia, la capacidad de toma de decisiones se vea mermada.^{38,42} En un estudio se descubrió que los datos de casos en tierras tribales, publicados en el registro estatal de Nuevo México sin permiso tribal, llevaron a una política hospitalaria que señalaba a los pacientes nativos estadounidenses y les exigía que se sometieran a pruebas de el COVID-19. No había opciones explícitas para rechazar o solicitar las pruebas, y a veces las mujeres indígenas embarazadas afectadas por la política eran separadas de sus recién nacidos mientras esperaban los resultados de las pruebas.³⁸

A largo plazo, la academia no está estructurada para motivar a los equipos de investigación científica a que compartan sus datos. En un análisis se concluyó que el intercambio de información durante la pandemia era condicional, si acaso.³⁹ Una vez finalizada la pandemia, la falta de incentivos para compartir datos conseguidos con esfuerzo en un entorno

competitivo seguirá siendo la mayor limitación para el intercambio de datos entre investigadores académicos.³⁹

Existe la necesidad de diseñar una infraestructura más sencilla, más eficiente y oportuna para el intercambio de datos. La mejora de la tecnología de intercambio de datos mediante la identificación de carencias tecnológicas, la reutilización de la tecnología existente, como las historias clínicas electrónicas, para facilitar el intercambio de datos a corto plazo, la publicación de datos abiertos en formatos para aprendizaje automático y la priorización de la inversión en infraestructura informática dentro sistema de salud podrían ayudar a aliviar algunas de las barreras tecnológicas más citadas para el intercambio de datos identificadas anteriormente.^{37,45,46}

Los datos de salud se acumulan constantemente en los sistemas hospitalarios y es necesario compartirlos entre las partes para facilitar el análisis a gran escala en tiempo real para una respuesta más rápida a la siguiente emergencia sanitaria pública.³⁵ La consolidación de datos entre entidades puede hacer que el análisis de datos sea más fácil y goce de mayor constancia. Al combinar datos de organizaciones de profesionales de atención médica, departamentos de salud pública y otros entornos que generan datos de salud, las entidades de salud pública pueden aplicar conocimientos computables para combatir la pandemia en un ecosistema de aprendizaje sobre salud más amplio.^{35,45}

Otras formas de reducir la carga de las y los funcionarias(os) de la salud incluyen la identificación de los datos disponibles y la colaboración con otras(os) funcionarias(os) para determinar un conjunto mínimo de datos; aumentar la

La competencia cultural siempre es importante, pero sobre todo cuando nos enfrentamos al tipo de amenaza para la salud pública a la que nos enfrentamos ahora mismo.

Ilana Dubester

disponibilidad de asistencia técnica para los estados por parte del gobierno federal; y mejorar la financiación para que las comunidades vulnerables puedan tener su propia infraestructura de datos y reducir de forma independiente los desenlaces negativos de el COVID-19.^{36,38,45}

La documentación y la notificación de los datos deben ser más consistentes para que la comparación de los datos sea fructífera. Debe dejarse claro de dónde provienen los datos; los estados deben proporcionar documentación clara de las fuentes de datos electrónicos de laboratorio de el COVID-19.³⁶ También se necesita la notificación estandarizada de los datos demográficos en los Estados Unidos, especialmente los datos desglosados por raza y origen étnico (incluidas las comunidades indígenas), para que los recursos puedan asignarse según sea necesario.^{37,38} La aprobación de la Ley de Recopilación y Divulgación Equitativas de Datos sobre el COVID-19 se ha identificado como un buen primer paso.⁴⁴ La infraestructura para monitorear la calidad de los datos puede ayudar a identificar otras áreas en las que se deben mejorar la documentación y los informes.³⁷

Deben crearse acuerdos de intercambio de datos para facilitar el intercambio de información estandarizada entre las organizaciones pertinentes. El intercambio de datos y recursos entre sistemas de atención de la salud, organismos de salud pública y organizaciones comunitarias puede mejorar la calidad de la atención y salvar vidas, pero se necesita infraestructura para permitir el intercambio.⁴⁴ Compartir datos con el público puede ayudarles a hacer un seguimiento y mitigar la propagación de la enfermedad, pero será necesario identificar a los mensajeros adecuados para compartir los datos.³⁷ Las y los responsables de

formular las políticas públicas deben establecer requisitos de notificación para los organismos locales de salud pública, de modo que quede claro qué datos deben ponerse a disposición del público y cómo deben notificarse.³⁷ Los estados también deben trabajar con periodistas e investigadores de salud pública para comunicar el contexto y las limitaciones de los datos.⁴⁹

Las comunidades vulnerables, especialmente, deben ser parte de los datos que les incumban y que las empoderen para tomar decisiones informadas en su favor. Por ejemplo, un acuerdo preexistente de intercambio de datos entre el gobierno de Canadá y las comunidades de las Primeras Naciones les permitió colaborar en una rápida respuesta a la enfermedad.³⁸

Del mismo modo, las organizaciones pertinentes deben participar en el diseño de la infraestructura de intercambio de datos. Los departamentos de salud pública pueden abordar algunas de sus limitaciones tecnológicas mediante el diseño conjunto de un proceso para compartir datos, de modo que puedan identificar elementos de los datos compartidos y la transferencia de datos en formatos que sean utilizables.⁴⁵ Las personas líderes, activistas, académicas y ciudadanas indígenas pueden aportar conocimientos indígenas para orientar las prácticas de los datos en sus comunidades, y estos deberían incluirse como una práctica común dentro del proceso de toma de decisiones.³⁸

Debe crearse el espacio para participar en un debate crítico con otras personas, tanto en el campo de la salud como en otros sectores, sobre el papel de los datos, sus implicaciones y las posibles consecuencias del intercambio

de datos.^{45,47} Se pueden utilizar actividades de coordinación multiinstitucional para organizaciones con necesidades, experiencia y capacidades complementarias a fin de facilitar el debate y compartir recursos, mejores prácticas y, por supuesto, datos.

Una vez que finalice la pandemia, el intercambio abierto de información todavía tendrá un valor significativo. Se deberá crear una infraestructura más eficiente para facilitar el intercambio de datos para mejorar los resultados de salud a nivel nacional e internacional.³⁹

[EN CONTEXTO] Perspectiva de la comunidad: Ilana Dubester

Proyecto RADx-UP: Adaptación del intercambio de tareas basado en la comunidad para la respuesta a el COVID-19 entre las poblaciones desfavorecidas en Piedmont, Carolina del Norte (ACT-UP), University of North Carolina en Chapel Hill, Carolina del Norte

El Hispanic Liaison (Vínculo Hispano) es una organización de apoyo, coordinación, desarrollo de liderazgo y servicios directos con sede en Siler City y Sanford. Atiende a la comunidad latina en los condados de Chatham, Alamance, Randolph y Lee.

“La competencia cultural es fundamental para esta infraestructura, porque no existe un patrón único para todos. Tenemos

que pensar en todos los distintos ángulos y las diferentes personas que necesitan acceso a la información, los diferentes niveles educativos, los diferentes niveles de confianza en el sistema y los diferentes niveles de acceso a la documentación y al seguro de salud. Necesitamos pensar en toda la población a la que estamos tratando de llegar, no solo en atender al mínimo común denominador.

“La competencia cultural de todas las culturas es un elemento fundamental en la salud pública... especialmente cuando estamos lidiando con una situación como una pandemia o cualquier tipo de brote de enfermedad que amenace a todos. La competencia cultural siempre es importante, pero sobre todo cuando nos enfrentamos al tipo de amenaza para la salud pública a la que nos enfrentamos ahora mismo.

“La comunicación no consiste solo en traducir material que se creó en inglés, sino en crear material en español que sea relevante para la comunidad a la que va destinado. La información que se producía era demasiado científica, técnica y extensa para los miembros de la comunidad que tiene menos formación

académica. Nuestro enfoque para las personas con menos formación académica es usar frases cortas, formas más sencillas de explicar las cosas, así como añadir imágenes para aquellos que no saben leer; muchos en nuestra comunidad no saben leer bien. Se trata de comprender de dónde viene la comunidad, comprender sus preocupaciones y adaptar la información para ellos.

“Puede que decidan no ponerle mucho entusiasmo o que no la valoren tanto porque no creen que estos miembros de la comunidad sean igual de valiosos para el proceso como aquellos que traducen la información para hacerla más accesible para todos. Hablar de igualdad sanitaria significa que todos tenemos las mismas oportunidades en cuanto a la información; y que todos deben ser tratados y valorados de la misma manera.

“Creo que eso es difícil porque ¿cómo convences a alguien de eso? Se debe tener disposición para entender que no todo el mundo tiene un título universitario y puede leer estos artículos, así como tener muy claro que, a menos que incluyamos a todos, todos tendremos problemas.”

Ilana Dubester

Fundadora y directora ejecutiva de El Vínculo Hispano, Siler City, NC

ESTABLECIENDO MARCOS DE COMUNICACIÓN

Desde las guías de distanciamiento social, pasando por las mejores prácticas sobre las pruebas, hasta la información sobre las vacunas, la información sobre el COVID-19 ha ido cambiando durante el último año. Facilitar el intercambio de información puede mejorar los resultados de el COVID-19 y hacer que estemos mejor preparadas(os) para la próxima crisis de salud pública. La comunicación bidireccional entre integrantes de la comunidad, funcionarios gubernamentales y personas en el ámbito académico puede ayudar a guiar la investigación y la política. El público en general puede proporcionar información sobre la adopción de las pruebas de el COVID-19, la vacunación y otras estrategias de mitigación en sus comunidades, lo que puede ayudar a ofrecer una guía para las futuras intervenciones y mejorar potencialmente los resultados. En un estudio en el que se examinaron las percepciones de el COVID-19 entre personas afroamericanas en comunidades con recursos insuficientes en Alabama, las y los participantes identificaron barreras y facilitadores para la adopción de medidas y pruebas preventivas.⁵² El equipo de investigación pudo entonces identificar lo que deberían proporcionar las intervenciones futuras para aumentar la aceptación de la comunidad entre la población negra de Alabama que sufre disparidades de salud muy pronunciadas.

Una comunicación más clara, regular y personalizada por parte de las y los funcionarios públicos y de la salud puede ayudar a establecer la confianza dentro de las comunidades y mitigar el riesgo al aumentar el cumplimiento de las medidas de salud pública.^{52,53} Por ejemplo, el éxito de Corea del Sur en la contención del virus se ha atribuido en parte a la confianza generada por la comunicación frecuente y transparente del gobierno con el público.⁵⁴ La información también puede empoderar a la ciudadanía para participar en la prevención y contención de enfermedades, así como

para tomar decisiones adaptadas a las necesidades de sus comunidades.⁵⁵ La comunicación entre funcionarios del gobierno a nivel nacional, regional y local también es esencial para planificar una respuesta coordinada y para compartir recursos, información y mejores prácticas.⁵⁴

Existen inquietudes específicas de la población que pueden afectar al alcance de la información sobre el COVID-19. En un estudio, investigadores hablaron con personas de la comunidad hispana que habían sido hospitalizadas por el COVID-19. Algunos pacientes citaron los temores económicos y de inmigración como causantes tanto de la exposición como del retraso en la búsqueda de atención.⁵³ Concluyeron que enseñar prácticas seguras y proporcionar mensajes explícitos de salud sobre la relación entre la atención de la salud y la aplicación de las leyes de inmigración se encontraban entre las estrategias de comunicación necesarias. A la hora de planificar la comunicación, se deben tener en cuenta otras consideraciones específicas de la población, como el idioma, las diferencias culturales y la accesibilidad para las personas con discapacidades.^{52,55,56}

Los equipos de investigación pueden carecer de la competencia lingüística y cultural necesaria para que su trabajo sea aceptado o considerado creíble y culturalmente adecuado.^{23,57} El trato de las personas como objetos, la falta de compromiso, el historial de racismo, el maltrato de las comunidades negras, indígenas y de color y el hecho de no incluirlas en la investigación y la planificación han hecho que las y los investigadores(as) y las instituciones académicas no inspiren confianza en las comunidades raciales y étnicas minoritarias.^{23,57-59} Esta desconfianza también se extiende a los sistemas de atención de la salud y al gobierno, y puede afectar la receptividad de la comunidad a la información sobre las pruebas y la vacunación contra el COVID-19 procedente de estas fuentes.^{59,61,62}

El desacuerdo no significa falta de respeto ni rechazo, sino que nos permite escuchar a los demás. Necesito saber lo que se obtuvo de la investigación.

Mary Ricketts

Este problema tampoco se limita a la capacidad para llegar a las poblaciones vulnerables. En un estudio se halló que el partidismo político era un importante factor de renuencia a las vacunas entre los encuestados blancos, y el 31 % de los encuestados blancos informó desconfianza hacia el gobierno y/o de las vacunas contra el COVID-19.⁶³ La desconfianza hacia el gobierno también se mencionó como una razón importante para la renuencia a vacunarse entre el personal de centros de enfermería especializados, junto con dudas sobre el proceso de desarrollo de vacunas y las inquietudes acerca de las afecciones médicas preexistentes.⁶⁴ La información errónea contribuye también a la desconfianza con respecto a las autoridades sanitarias y los funcionarios gubernamentales, y ha habido mucha; la mayoría de los consumidores de noticias y el 48 % de las personas que viven en los Estados Unidos han estado expuestos a información errónea sobre el COVID-19.⁶⁵

La falta de una comunicación clara y constante puede alimentar los malentendidos y la propagación de información falsa o incorrecta.⁵² El cambio frecuente de los mensajes de los funcionarios de salud pública y los medios de comunicación sobre la elegibilidad, el suministro y la eficacia de la vacunación contra nuevas cepas se identificó como un factor que contribuye a la indecisión de vacunarse de las poblaciones minoritarias.⁶¹ Se ha mencionado que la información inadecuada y los mensajes contradictorios de los funcionarios gubernamentales y los médicos han provocado malentendidos sobre la importancia de seguir las guías con respecto a el COVID-19 por parte de las poblaciones negras jóvenes.⁵²

En términos logísticos, la necesidad de la distancia social durante el COVID-19 ha cambiado la comunicación entre las comunidades y las personas responsables de la toma de decisiones al formato virtual en línea. Las barreras a las alternativas virtuales, como la falta de acceso a Internet o al conocimiento técnico, pueden impedir que ciertos grupos accedan a la información o compartan sus opiniones.⁵⁵ Se identificó que las poblaciones de edad avanzada tenían el menor conocimiento sobre la conexión y el uso eficaz de Internet.⁵² Por lo tanto, el cambio a la comunicación virtual, aunque necesario para mantener las asociaciones con las comunidades durante la pandemia, ha alienado a algunos de los grupos más afectados por el COVID-19.

Teniendo esto en cuenta, existen varias formas de mejorar la comunicación entre las personas responsables de formular las políticas, el personal de atención médica, los y las funcionarios(as) de salud pública, el mundo académico y las comunidades a las que atienden durante la pandemia de el COVID-19.

En el intercambio bidireccional de información entre los miembros de la comunidad y la academia, las personas de la comunidad pueden aportar conocimientos profundos de sus espacios, como el contexto histórico y el conocimiento de las necesidades y los bienes locales, y ayudar a tomar decisiones más informadas.⁶⁶ A su vez, las y los investigadores pueden compartir los recursos a los que tienen acceso a través de sus instituciones, como la información relevante más reciente y asistencia y formación tecnológicas. Esta estrategia puede mejorar los resultados de el COVID-19 al brindar información sobre los enfoques de las políticas y la investigación, así como al empoderar a las comunidades al proporcionarles las herramientas para implementar y difundir nuevos conocimientos y participar en la toma de decisiones.⁶⁶

También puede ayudar a reconstruir la confianza, especialmente en comunidades vulnerables.⁶⁰ En un estudio en el que se revisaron prácticas prometedoras para centros de pruebas de COVID-19 en la comunidad, los líderes de la comunidad indicaron que la confianza podría ganarse desarrollando asociaciones comunitarias, escuchando a las personas integrantes de la comunidad e informándose sobre los problemas que afectan a las comunidades.²² Las reuniones en los ayuntamientos, por ejemplo, podrían ser un foro en el que investigadores y la comunidad se reúnan para conocerse, hacer preguntas y compartir información.⁵⁷

La infraestructura de asociaciones existentes entre el mundo académico y las comunidades puede aprovecharse para facilitar el intercambio bidireccional de información relacionado con el COVID-19.⁶⁷ Sin embargo, debe respaldarse para que las partes puedan mejorar la confianza y el respeto mutuo existentes en caso de una próxima crisis de salud pública y más allá.⁶⁸ Si no existen asociaciones comunitarias, establecerlas ahora también ayudará a prepararse para futuras colaboraciones.⁶⁹

La colaboración con miembros de la comunidad también puede llevar a enfoques más personalizados desde el punto de vista cultural. Los mensajes sobre riesgos para la salud, por ejemplo, pueden escribirse de forma cultural y lingüísticamente adecuada, y relevante para la comunidad a la que se dirige.⁶⁰ En una exitosa campaña informativa, se reescribió un libro infantil colaborativo sobre la superación de el COVID-19 para los y las niños(as) y las familias indígenas a fin de reflejar sus valores, experiencias y puntos fuertes.⁷⁰ La respuesta positiva a este proyecto es una indicación de la demanda existente de estrategias de comunicación para un público objetivo.

Las personas voceras de confianza también son un recurso valioso para comunicar información, especialmente en comunidades vulnerables. Estas pueden incluir integrantes de la comunidad, líderes espirituales, organizaciones comunitarias, departamentos de salud locales y profesionales de atención médica de confianza (especialmente aquellas que forman parte de la comunidad a la que prestan servicio).^{40,53,65,71} Las redes sociales y los canales de comunicación más tradicionales, como los anuncios de servicio al público y las llamadas telefónicas, también pueden ser fuentes de información, dependiendo de la comunidad.^{65,67} Algunos esfuerzos exitosos han designado a líderes de comunicación comunitarios, que aprovechan sus propias redes sociales para compartir información.⁵⁵ Por último, los puntos de coordinación locales, como las iglesias y los centros de salud, pueden ser buenos lugares para iniciar la participación de la comunidad.⁶⁰

Se pueden integrar algunos planes existentes en estas estrategias de comunicación. El programa FAITH de la Clínica Mayo, que se centra en la comunicación del riesgo de el COVID-19 y la preparación ante emergencias, utilizó el establecimiento de planes de comunicación sobre la crisis

[EN CONTEXTO] Perspectiva de la comunidad: Mary Ricketts

Proyecto RADx-UP: Mejora de la respuesta de las comunidades urbanas y rurales locales a las disparidades en las pruebas de el COVID-19, University of Kansas Medical Center, Kansas

“Cuando pensamos en crear infraestructura, necesito saber que

Mary Ricketts

Directora de operaciones de NBC Community Development Corporation, Kansas City, Kansas

puedo confiar en ti y en tu área de experiencia. También necesito saber que me estás escuchando cuando se trata de mis necesidades específicas. Si te he contratado para construir mi casa, deberás conocer los detalles para crear unas bases sólidas, pero tengo derecho a seleccionar el color con el que quiero que se pinten mis paredes.

“Me puedes decir es que tu área de experiencia no es la mía. Puedes decirme lo gruesa que deben ser las bases en función de lo que se necesita en mi estado, mi condado y mi comunidad. Y parte de eso no lo sabremos ni entenderemos si no tenemos un diálogo abierto.

“El desacuerdo no significa falta de respeto ni rechazo, sino que nos permite escuchar a los demás. Necesito saber lo que se obtuvo de la investigación. Necesito saber lo que necesita la comunidad para ayudar a los que están elaborando las políticas. Tenemos que escucharnos mutuamente con una mentalidad abierta, así como apreciar y respetar los diferentes puntos de vista. Así que, cuando se está construyendo la infraestructura, tengo que saber que puedo confiar en ti, que le das prioridad a mis intereses. ¿Y sabes qué? Por otra parte, necesito saber que cuando te proporcione hechos y datos, al menos me escucharás.”

[EN CONTEXTO] Perspectiva de la comunidad: Broderick Crawford

Proyecto RADx-UP: Mejora de la respuesta de las comunidades urbanas y rurales locales a las disparidades en las pruebas de el COVID-19, University of Kansas Medical Center, Kansas

“Al pensar en crear infraestructura, creo que utilizamos la construcción como metáfora de nuestras bases. En Kansas y Missouri, luego de haber

Broderick Crawford

Presidente de NBC Community Development Corporation, Kansas City, Kansas

trabajado para un contratista, los bordillos y cunetas son diferentes en cada estado. Puede que necesites bordillos y cunetas de 6 pulgadas en Misuri y de 7 pulgadas en Kansas. Sigues utilizando los mismos camiones, utilizas las mismas rocas, utilizas la misma barra de refuerzo, pero tienes que utilizarlos de forma diferente. Bueno, es lo mismo que cuando abordamos la COVID en nuestras comunidades.

“El condado de Wyandotte en Kansas es uno de los condados más afectados... Pero cuando se mira la parte noreste del condado de Wyandotte o la parte occidental del condado de Wyandotte o la parte norte del condado de Wyandotte o la parte sur del condado de Wyandotte, se trata de cuatro comunidades

diferentes. Son cuatro comunidades claramente diferentes. Incluso dentro del condado, tenemos que poder ajustarnos.

“Lo que funciona en Quindaro no funcionará en Rosedale. Lo que funciona al oeste de la 635 no funcionará en la 7.^a y Minnesota.

“¿Cómo ajustamos las herramientas que tenemos para que funcionen en cada una de estas comunidades? Es muy importante obtener la opinión de la comunidad. Si no contamos con la opinión de la comunidad, a menudo lo que tenemos son enfoques verticales. Tenemos a especialistas reconocidos diciéndole a la gente: “sabemos qué es lo mejor para ustedes”. No puede haber decisiones sobre nosotros sin contar con nuestra opinión...”

y riesgos de emergencia de los CDC.⁶⁷ Lo implementaron dentro de su proyecto de investigación comunitaria participativa que ya tenían con las iglesias afroamericanas.

La comunicación regular y clara puede ayudar a combatir los malentendidos, la información errónea y la desconfianza. Por ejemplo, comunicar claramente los procedimientos para probar y autorizar una vacuna contra el COVID-19 puede ayudar a aliviar las dudas sobre su desarrollo.⁶¹ Sobre el tema de las pruebas, un centro externo de pruebas exitoso señaló que la comunicación sobre los detalles específicos de las pruebas, lo que significan, tanto en términos científicos como no especializados, podría reducir la ansiedad pública.²² La transparencia, coherencia, adaptabilidad, realismo, reflexión y disposición para abordar las injusticias históricas también se han identificado en la bibliografía como prioridades para una comunicación clara con el público.⁶¹

Las y los funcionarias(os) de la salud pueden mejorar la claridad de sus mensajes y desarrollar una guía y principios eficaces mediante la coordinación a nivel nacional, regional y local.⁵⁴ Los departamentos de salud locales pueden desarrollar su capacidad de comunicación sobre emergencias y riesgos mediante el desarrollo de un enfoque coordinado entre el personal e incluyendo a profesionales de la comunicación dentro del personal.⁶⁵

Al establecer planes de comunicación eficientes y crear relaciones ahora, podemos fortalecer nuestra capacidad para responder a futuras crisis. A largo plazo, las instancias implicadas en la comunicación durante el COVID-19 necesitan enfatizar la importancia de la inversión a largo plazo en infraestructuras que hagan posibles comunidades sanas y productivas; ello incluye a las entidades de salud pública, atención de la salud primaria y los socios comunitarios.⁶⁰

PREPARACIÓN ANTE LA PANDEMIA

Muchas de las lecciones que han aprendido las y los investigadores(es) de la pandemia de el COVID-19 pueden aplicarse a futuras emergencias de salud, lo que incluye las ideas sobre las pruebas, la capacidad de la fuerza laboral y la telemedicina. Hemos aprendido que implementar una estrategia de pruebas con personas que se pueda desarrollar a escala con comunidades plantea desafíos para aquellas personas que la ponen en marcha a nivel organizativo, estatal y nacional.¹² Los gobiernos federales, estatales y locales necesitan estrategias entrelazadas de administración de pruebas, rastreo de contactos y aislamiento con apoyo. Se necesitan “planes de preparación” para ofrecer una guía para las estrategias de implementación de pruebas y apoyar a las y los líderes de salud locales, a las naciones tribales y a los funcionarios de salud pública para establecer recursos de pruebas y aislamiento.⁷² Una junta directiva con apoyo federal podría ayudar a asegurar el suministro y la infraestructura de las pruebas, establecer objetivos para las pruebas y garantizar la coordinación con los sectores de la cadena de suministro y rastreo de contactos. Una estrategia federal coordinada de este tipo podría ayudar a las autoridades sanitarias locales a navegar por la pandemia.⁷² Los gobiernos estatales y locales también pueden beneficiarse de herramientas de evaluación de riesgos para identificar comunidades que deberían priorizarse.⁷³ Entonces podrían colaborar con

las comunidades para facilitar el acceso a las pruebas, identificar necesidades de pruebas a corto y largo plazo (p. ej., tipo de prueba necesaria, financiación y suministro, informes de datos), encontrar centros de pruebas en ubicaciones que permitan la administración equitativa y reducir las barreras de acceso a las pruebas.⁷⁴

Para ayudar a comprender y hacer un seguimiento de las variantes cambiantes, los Estados Unidos también pueden beneficiarse de un programa nacional de vigilancia genómica para SARS-CoV-2 para realizar un mejor seguimiento de los patrones en la transmisión de el COVID-19.⁷⁵ (Consulte la guía de referencia sobre las pruebas del COVID-19 para obtener más información sobre los tipos y aplicaciones de las pruebas de COVID-19). La epidemiología genómica implica la secuenciación del material genético de las muestras del virus SARS-CoV-2 para comprender mejor la fuente y la naturaleza de un brote y para monitorear a las comunidades a fin de detectar nuevas variantes del virus que puedan tener una mayor transmisibilidad. La secuenciación genómica permitió a las y los investigadores(as) encontrar variantes que se desarrollaron en Sudáfrica, Brasil y la India. Aunque resulta útil, la epidemiología genómica tiene muchos factores que pueden influir en su utilidad, como la aplicación inconsistente del análisis genómico, y las variaciones en el volumen y el enfoque de las pruebas.¹² Un programa nacional de vigilancia de enfermedades podría ayudar a monitorear a las comunidades para detectar brotes o focos, y ayudar a

conformar las políticas sobre el distanciamiento social y las restricciones de viaje entre áreas.⁷²

La pandemia también ha revelado la necesidad de un acceso equitativo a las pruebas y vacunas contra el COVID-19. En algunas áreas, los recursos para las pruebas se asignan de forma desproporcionada a comunidades y barrios con más recursos que aquéllos con más necesidades.⁷⁶ El acceso a las pruebas y vacunas puede ser más difícil para inmigrantes hispanos e individuos que no son ciudadanos,⁷⁷ comunidades LGBTQ,⁷⁸ comunidades negras/ afroamericanas, comunidades indígenas y nativos de Alaska,⁷⁹⁻⁸¹ y personas que viven en zonas rurales y con recursos insuficientes.^{82,83} Además de los factores de estrés de la pandemia de el COVID-19, estas comunidades se enfrentan a determinantes sociales y estructurales que tienen un impacto sobre la salud. Es posible que vivan en grupos más grandes, carezcan de transporte regular, tengan mayores dificultades para acceder a los recursos de atención de la salud, se enfrenten a barreras lingüísticas y discriminación, y tengan problemas de desempleo o subempleo. Además de provocar peores resultados en el área de salud en general, estos determinantes sociales de la salud se correlacionan con un mayor riesgo de contraer el COVID-19.^{51,82,84}

Las clínicas móviles, las clínicas en stands o kioscos y las pruebas domiciliarias son enfoques adicionales que podrían

tener más éxito en estas comunidades.⁸¹ Las pruebas de el COVID-19 en farmacias podrían satisfacer las necesidades de pruebas de muchas comunidades, y la coordinación federal o estatal podría ayudar a desarrollar una estrategia para identificar las farmacias que necesitarían administrar pruebas para poder cubrir las necesidades de una zona o región determinada.⁸⁵ Sin embargo, los “desiertos farmacéuticos”, las zonas en las que hay pocas o ninguna farmacia, provocan desigualdades en el acceso a las vacunas y las pruebas. En un análisis de accesibilidad geográfica de las farmacias se halló que había más desiertos farmacéuticos en los barrios con mayorías negras e hispanas que en los barrios blancos, independientemente de si se trataba de barrios desfavorecidos desde el punto de vista médico.⁸⁶ Para ayudar a evitar los desiertos farmacéuticos, Medicare y Medicaid podrían ofrecer mayores tasas de reembolso para farmacias en riesgo de cierre.⁸⁶

Los planes de respuesta ante pandemias incluyen planes para aumentar o mejorar la capacidad de la fuerza laboral de los sistemas salud en el caso de un aumento de los casos de el COVID-19. Al principio de la pandemia, la escasez y la distribución irregular de ciertos profesionales de salud, como personal de enfermería de cuidados intensivos y terapeutas respiratorios, suscitaron inquietudes. Los sistemas de salud, en colaboración con los departamentos de salud estatales y locales, pueden mejorar la fuerza laboral llamando a trabajadores de salud que se han jubilado

o están inactivos, mejorando la capacidad de del personal de atención médica para asumir las funciones necesarias y agilizando la incorporación de estudiantes de medicina.⁸⁷ La guía de Harvard para la resiliencia en pandemias (Harvard Roadmap to Pandemic Resilience) recomienda ampliar el cuerpo del servicio de salud pública de Estados Unidos y el cuerpo de la reserva médica de Estados Unidos a un Cuerpo de Reserva para la Salud. Una organización de este tipo podría ayudar a cubrir las lagunas en la dotación de personal de todo el país, reubicando personal de enfermería y asistentes médicos existentes para aumentar rápidamente el número de trabajadores de la salud disponibles en las comunidades que los necesitan.⁷² Este Cuerpo de Reserva para la Salud también podría aprovechar al personal

¿Cómo ajustamos las herramientas que tenemos para que funcionen en cada una de estas comunidades?

Broderick Crawford

comunitario de salud que podría proporcionar apoyo en el rastreo de contactos, ayudar a las comunidades a incrementar la administración de pruebas y de vacunas contra el COVID-19 y abordar las necesidades sociales subyacentes. Muchos promotores de salud comunitarios pueden compartir experiencias vividas similares con las personas con las que trabajan, convirtiéndolos en una fuente confiable de información y orientación sanitaria. Al trabajar en el terreno con organizaciones comunitarias locales, las y los promotores de salud comunitarios también pueden asumir un papel en la evaluación e identificación de riesgos. Muchos países con niveles de renta bajos y medios han utilizado con éxito a promotores y promotoras de la comunidad para rastrear contactos durante las pandemias. Las y los promotores(as) de salud también pueden desempeñar un papel a la hora de abogar por la vacunación

contra el COVID-19.⁸⁸ Además de considerar a la propia fuerza laboral, los sistemas de salud deben garantizar un acceso equitativo a los equipos de protección personal para todo el personal de salud, incluidas aquellas personas en funciones auxiliares como las labores administrativas, las de limpieza y de transporte. También deben tener en cuenta la salud psicológica y, en sentido más amplio, el bienestar de su personal de salud de primera línea, que tiene un mayor riesgo presentar agotamiento laboral.⁸⁷

Otra forma de aliviar la presión sobre el personal de salud es pasar a la telemedicina. En el último año, la infraestructura para apoyar la telemedicina ha sido una parte inestimable de la preparación para la pandemia de los sistemas salud. En la primavera de 2020, los hospitales y los sistemas de salud tuvieron que cambiar rápidamente a la telemedicina para reducir la cantidad de contagios de el COVID-19 y proteger al personal de salud y a las y los pacientes. Algunos sistemas de salud pudieron aprovechar rápidamente la tecnología para proporcionar una atención más amplia en un panorama sanitario que cambia rápidamente. El Departamento de Salud Pública de San Francisco incluye tanto un sistema de atención de la salud basado en una red de protección, así como un sistema de salud pública poblacional. Atienden a una población diversa desde el punto de vista cultural y lingüístico. Al inicio de la pandemia, a medida que los casos aumentaban en comunidades de riesgo, el sistema de salud aprovechó su infraestructura informática relativamente nueva para mejorar la atención de las y los pacientes, ampliar la atención urgente, levantar un centro de urgencias y crear nuevos flujos de trabajo a través de los expedientes electrónicos para apoyar la atención rápida. También ampliaron rápidamente la telesalud y abrieron clínicas móviles de salud. En el caso de San Francisco, una infraestructura informática sólida pudo apoyar a las comunidades vulnerables y la transformación de la atención de la salud.⁸⁹

Aunque la telesalud ofrece una gran variedad de posibilidades,⁹⁰ también plantea desafíos de acceso que pueden llevar a desigualdades en la salud. Para aquellas personas sin acceso de banda ancha, los servicios de telemedicina como las videollamadas pueden ser imposibles. Muchas personas que viven en zonas rurales carecen de acceso a banda ancha. La falta de acceso a Internet de alta velocidad también es más frecuente entre las personas que viven en las naciones tribales, así como en las zonas con ingresos más bajos. En situaciones en las que las personas no puedan acceder a la conexión en video, las visitas deben ser solo de audio, que pueden no ser reembolsables al mismo costo y pueden no proporcionar

el mismo grado de conexión personal entre la o el paciente y la persona que ofrece el servicio de salud. En un estudio transversal se examinaron las visitas ambulatorias a un sistema de salud integrado en el la parte superior de Medio Oeste de los Estados Unidos durante el verano de 2020 y se descubrió que, entre las y los pacientes que acudieron a una visita de telemedicina, aquellas personas que eran mayores, vivían en zonas rurales, eran negras/ afroamericanas o hispanas, o que no tenían seguro, tenían menos probabilidades de poder hacer una visita por videoconferencia. Las personas con mayor nivel de

alfabetización digital tenían más probabilidades de tener una visita por videoconferencia.⁹¹ Para estar preparados para los cambios en la atención virtual, los estados pueden necesitar iniciativas para ayudar con el acceso de las y los pacientes a la banda ancha.^{92,93} Se necesita más investigación sobre la forma en que los sistemas de salud y los estados pueden aumentar el acceso generalizado y crear enfoques más centrados en la comunidad para acceder a la atención de la salud.⁹⁴

[EN CONTEXTO] Perspectiva del investigador comprometido con la comunidad: Dra. May Okihiro

Proyecto RADx-UP: Enfoque basado en la comunidad para mitigar el COVID-19, Alianza del Pacífico contra el COVID-19 (Pacific Alliance Against COVID-19, PAAC), University of Hawai'i en Manoa, Hawái

“Nuestro proyecto recluta de forma específica y activa a miembros del equipo que son de la comunidad o que vivían en la comunidad y luego se mudaron, pero que aún la conocen bien. Sin duda, hemos descubierto que el COVID-19 es un tema muy delicado, ya sea la cuestión de las pruebas o de las vacunas, es un tema personal delicado aunque la pandemia nos afecte a todos. Y

contar con personas de la comunidad que comprendan el punto de vista de los miembros de la comunidad ha sido un aspecto esencial de nuestra capacidad para publicitar de forma eficaz, para hacer que las personas acudan a realizarse las pruebas, así como para comprender los resultados a medida que perfeccionamos nuestros mensajes. Además, también se les debe ayudar a acceder a otros servicios y recursos, ya que las personas han tenido que ponerse en cuarentena o aislarse, o simplemente quieren hablar sobre la vacunación y los siguientes pasos. Tenemos que tener personas de la comunidad y luego orientarlas sobre nuestra investigación, informarles en qué se diferencia nuestra investigación, cuál es su importancia y cómo afecta las pruebas que estamos haciendo. Todo esto nos ha obligado a analizar las cosas de forma muy intencionada con los miembros de nuestro equipo comunitario, para que puedan transmitir esa información de forma eficaz a los miembros de la comunidad. [...]

“Creo que es importante quién transmite el mensaje. Por lo tanto, es importante tener personas que se parezcan a los demás miembros de la comunidad, que sean reconocidas por otros miembros de la comunidad... Muchos de nosotros en el equipo, así como otros proveedores de nuestro centro de salud, hemos participado en varias reuniones del ayuntamiento, reuniones de grupos pequeños, muchas de ellas con Zoom ahora; hemos sido mucho más visibles. No regañar a las personas y decirles que deben hacerse las pruebas y vacunarse, sino simplemente proporcionar información que puede haber estado ya en las noticias, pero proporcionársela en el contexto de nuestra comunidad. Por lo tanto, a menudo les pregunto cómo están, si tienen alguna pregunta y les proporciono información, incluidas las estadísticas de nuestra comunidad, y simplemente reflexiono sobre el beneficio-riesgo de una manera que, esperamos, sea menos amenazante, y eso se ha recibido bien.”

Dra. May Okihiro

Departamento de Pediatría, Escuela de Medicina John A. Burns de la Universidad de Hawái en Manoa (John A. Burns School of Medicine University of Hawaii en Manoa), Honolulu, Hawái, Pediatra, Centro de salud integral de la costa de Waianae (Waianae Coast Comprehensive Health Center)

Creo que es importante quién transmite el mensaje. Por lo tanto, es importante tener personas que se parezcan a los demás miembros de la comunidad, que sean reconocidas por otros miembros de la comunidad...

May Okihiro, MD

FORTALECIENDO LA COLABORACIÓN MULTISECTORIAL

La colaboración entre las organizaciones públicas y empresas privadas son esenciales para construir la infraestructura necesaria para los esfuerzos de administración de pruebas y de vacunación en los Estados Unidos. Estas colaboraciones podrían incluir instituciones académicas y comunidades y organizaciones comunitarias (como las representadas por los proyectos RADx-UP) o empresas privadas y organizaciones públicas como departamentos de salud e institutos federales y estatales. Estos tipos de sociedades son fundamentales para crear coaliciones de comunicación, mejorar los datos y la infraestructura de seguimiento de contactos, y avanzar en las tecnologías y los enfoques de pruebas y vacunas necesarios para abordar la pandemia de el COVID-19.⁹⁵

Las asociaciones público-privadas son una parte fundamental de la preparación y la respuesta ante la pandemia, permitiendo la producción rápida y la distribución de vacunas de contra el COVID-19.⁹⁶ Por ejemplo, Healthcare Ready, una organización sin fines de lucro dedicada a integrar la atención de la salud, la salud pública y la gestión de emergencias para ofrecer apoyo en la preparación y respuesta sanitaria, coordinó la información entre la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y los líderes del sector de la salud para determinar los mejores proveedores y obtener suministros para las áreas que más los necesitaban. Asimismo, el Centro de Sistemas de Comando y Coordinación de Acción de Vacunas del

Departamento de Salud del Estado de Washington conectó a los estados con recursos del sector privado.⁹⁶ Los gobiernos estatales también pueden formar sociedades exitosas. En la primavera de 2020, varios estados formaron un convenio de pruebas interestatales que trabajó junto con la Fundación Rockefeller para coordinar la adquisición y realización de pruebas rápidas de antígenos. Este convenio ayudó a crear la disponibilidad de las pruebas sin competencia entre estos estados.⁹⁷

Dada la magnitud de la necesidad, hay más posibilidades de crecimiento en lo que respecta a estas asociaciones. En un reporte de la Fundación Rockefeller se solicitó una mayor inversión nacional en pruebas y, especialmente, en pruebas rápidas, la entrega dirigida de estas pruebas a las comunidades que las necesitan, sistemas locales para hacer el seguimiento de las infecciones y un mejor seguimiento de los datos.⁹⁵ Las y los empleadores(as) también pueden ser socios valiosos en la distribución y aceptación de las vacunas, al proporcionar comunicación de calidad, asistencia para el transporte, tiempo libre pagado e incentivos para vacunarse. En términos generales, los sistemas de salud pueden desempeñar un papel importante para garantizar una implementación equitativa de la vacunación, centrándose en aquellas comunidades a las que atiendan que puedan verse más afectadas por la pandemia.⁹⁶

Las comunidades indígenas estadounidenses y nativas de Alaska, especialmente las que viven en tierras tribales, se enfrentan a una larga historia de desigualdades sociales y estructurales, incluidas infraestructuras de alojamiento y

transporte deficientes.^{79,80} Los y las líderes, las personas de la comunidad y las organizaciones comunitarias nativas se han asociado para combatir estas desigualdades y proteger la salud de sus comunidades. En la primavera de 2020, la Nación Navajo puso en marcha normas de confinamiento y toque de queda, y trabajó para ampliar las pruebas disponibles para las comunidades. El liderazgo de la Nación Navajo también trabajó para garantizar que la información sobre el COVID-19 estuviera disponible en los idiomas indígenas, ya que muchos ancianos nativos estadounidenses solo hablan estos idiomas. Native Health, una organización comunitaria, amplió sus servicios para proporcionar alimentos a las familias necesitadas. Los pueblos nativos estadounidenses también se apoyaron directamente entre sí con eventos de donación y con la entrega de suministros a quienes los necesitaban.⁴⁷

Especialmente en el contexto de la pandemia, donde las desigualdades en la salud han sido evidentes, las comunidades son socias esenciales en la realización de investigaciones que hagan avanzar significativamente el conocimiento científico de el COVID-19.^{52,57,98} Aunque ahora es necesaria más que nunca la investigación con la participación de la comunidad, en vista del refuerzo y

la exacerbación de las desigualdades raciales, étnicas y sociales por el COVID-19,⁶⁶ la pandemia ha planteado nuevos desafíos para la investigación participativa comunitaria.⁶⁸ El desarrollo de relaciones normalmente se hace en persona y está integrado en las comunidades. El cambio de este trabajo de los entornos presenciales a los remotos ha supuesto desafíos de reclutamiento y participación. Además, muchas organizaciones comunitarias han tenido que atender a más personas y más necesidades en sus comunidades, lo que limita los recursos que pueden dedicar a la investigación.⁶⁶ A pesar de estos obstáculos, ha habido momentos prometedores en la investigación participativa comunitaria durante la pandemia, con la implementación de nuevas estrategias y métodos de respuesta inmediata. Las y los investigadoras(es) de la Universidad de Miami descubrieron que algunas soluciones, como las encuestas telefónicas en lugar de las encuestas presenciales, llevaron a un aumento de las tasas de retención de la comunidad de inmigrantes de bajos ingresos con quienes trabajaban. Las y los investigadoras(es) de la Universidad de Kentucky y del Instituto para la Investigación Clínica y de Salud de Michigan pudieron centrarse directamente en brindar apoyo en las necesidades de la salud y sociales de las comunidades. Ambas instituciones trabajaron para garantizar que las

comunidades tuvieran acceso a materiales de comunicación en sus idiomas maternos.⁶⁶

La pandemia refuerza la necesidad de incluir a las y los socios de la comunidad y las opiniones de la comunidad en el diseño y el reclutamiento de los estudios⁶⁶, así como en la difusión de los resultados.⁶⁰ La pandemia también puede dar ocasión para repensar y fortalecer la participación de la comunidad, al crear la oportunidad de intercambio bidireccional de conocimientos y garantizar la accesibilidad a través de más oportunidades de participación remota. Las instituciones pueden estar dispuestas a colaborar más abordando necesidades urgentes de la comunidad, proporcionando recursos en especie, apoyando a empresas que pertenecen a personas integrantes de minorías y practicando inversiones auténticas en la comunidad, como la financiación directa de organizaciones que apoyan la investigación con la participación de la comunidad. A nivel federal, se podría prestar una mayor consideración a las comunidades de color para financiar las asociaciones público-privadas.⁶⁹ Las agencias nacionales

de investigación, como los NIH, podrían requerir la participación de la comunidad y de las partes interesadas en iniciativas financiadas y aumentar la infraestructura de financiación para la investigación con la participación de la comunidad.⁵⁷

La investigación participativa comunitaria es una estrategia importante para abordar las desigualdades en la pandemia de el COVID-19 y más allá. Sin embargo, si bien puede ayudar a abordar algunos de los resultados posteriores en el área de la salud, las colaboraciones institucionales y comunitarias necesitan abogar por soluciones a los factores históricos que contribuyen al racismo estructural y a las desigualdades sanitarias.⁵⁵

Referencia: Descripción general de tecnologías de pruebas de el COVID-19*

Las pruebas para el COVID-19 constituyen una parte importante para la desaceleración de los contagios. Las pruebas de el COVID-19 también pueden ayudar a las personas a tomar las decisiones adecuadas para protegerse y proteger a sus comunidades. Debido a los desafíos que plantea el virus, los métodos de prueba están en constante evolución a medida que recopilamos más datos. A lo largo de este proceso tan fluido en el desarrollo de pruebas, sigue existiendo la necesidad de realizar pruebas precisas, rápidas y fácilmente accesibles a escala global.⁹⁹

Fiabilidad de los resultados de las pruebas

Las pruebas exactas o confiables son aquellas que detectan lo que deben detectar. Una prueba diagnóstica exacta para el COVID-19 identificará correctamente a las personas que tienen una infección debida al SARS-CoV-2. La exactitud de una prueba depende del tipo de tecnología de prueba que se utilice (los tipos se describen a continuación en la sección “Tipos de pruebas”). El momento en el que las personas realizan una prueba también es un factor en su exactitud. Cuando una prueba no detecta el virus que está presente, esto se denomina “falso negativo”. Incluso las pruebas exactas pueden dar lugar a falsos negativos. Es más probable que los falsos negativos se produzcan en una etapa temprana de la infección (es decir, el tiempo entre la exposición de una persona y el desarrollo de los síntomas) o en una etapa muy tardía de la infección (es decir, después de que los síntomas hayan empezado a disminuir). El proceso de obtención de muestras, el tipo de muestra obtenida y el proceso de realización de una prueba también influyen en la confiabilidad del resultado.

Prueba rápida

Además de la exactitud, existe una gran necesidad de administración de pruebas rápidas. Una vez que alguien se ha realizado una prueba, debería poder contar con los resultados en un plazo de tiempo razonable para tomar las decisiones adecuadas sobre si hacer cuarentena o aislarse voluntariamente. Cuanto antes esté disponible un resultado, antes se podrá comenzar el rastreo de contactos, que es el proceso de identificar a las personas que pueden haber

estado en contacto con la persona que ha dado positivo en la prueba y comunicarles que deben ponerse en cuarentena o estar atentos a si desarrollan síntomas. Esto se describe con más detalle en la sección sobre los tres usos habituales de las pruebas de el COVID-19.

Pruebas de fácil acceso

Fácil acceso a las pruebas significa que las personas pueden encontrar un lugar donde hacerse la prueba que esté cerca y que la ubicación sea conveniente. Las pruebas, igualmente, deberían ser económicas y debería ser seguro acceder a ellas. En el caso de las comunidades que se vieron muy afectadas por el COVID-19, el acceso razonablemente fácil a las pruebas es esencial para desacelerar y, en última instancia, detener la propagación del virus. La aceptación de las pruebas también es importante para su uso en las

*La Descripción general de las tecnologías de pruebas de la COVID-19 (COVID-19 Testing Technologies Overview) es una versión actualizada del contenido que apareció por primera vez en el Perfil de datos de febrero de 2021.

comunidades. Solo porque haya pruebas disponibles no significa que las personas se vayan a beneficiar de ellas. Muchos factores influyen en la accesibilidad y la aceptación de las pruebas, que incluyen consideraciones culturales y éticas, ubicaciones de administración de las pruebas, costos sociales y económicos, capacidad de rastreo de contactos, métodos de comunicación y mensajes, y fiabilidad de las fuentes de información.

PRUEBAS Y APLICACIONES DE LAS PRUEBAS DE EL COVID-19

A continuación, se detallan tres categorías de pruebas¹⁰⁰ que la FDA ha autorizado para el uso de emergencia durante la pandemia de el COVID-19 y las tres formas en que se utilizan estas pruebas para ayudar a desacelerar o detener la propagación del virus.

Tipos de pruebas

- Las **pruebas moleculares**, también conocidas como pruebas de PCR, buscan la presencia del material genético viral en las muestras tomadas del cuerpo. Estas pruebas funcionan amplificando regiones del material genético del virus, que normalmente está presente en cantidades muy bajas, para que el instrumento de prueba pueda detectarlo. Cuanta mayor presencia tenga el virus, más fácil será detectarlo. Dependiendo de la prueba específica, las muestras se pueden procesar una por una o se pueden agrupar y procesarse cientos de ellas a la vez. En algunos casos, los resultados pueden estar disponibles en 15 minutos, o pueden tardar entre 1 y 2 días. La muestra utilizada para este tipo de prueba suele ser un frotis o hisopado que se toma de las vías respiratorias (p. ej., nariz, garganta o saliva).
- Las **pruebas de antígenos** detectan proteínas virales (en lugar del material genético del virus) en una muestra que normalmente se obtiene de las fosas nasales, la garganta o la saliva. La palabra “antígeno” proviene de “generador de anticuerpos”, lo que significa que son sustancias que causan respuesta inmunitaria en el organismo. Las proteínas virales normalmente solo están presentes durante la parte más activa de una infección y, por lo tanto, tienen un margen más corto en el que serán positivas comparadas con el material genético viral. Como resultado, las pruebas de antígenos son menos sensibles, lo que significa que arrojarán mayores tasas de falsos negativos. Estas pruebas, cuyos resultados pueden estar listos en tan solo 15 minutos, se pueden utilizar para checar los síntomas de manera rápida de las personas en el lugar donde viven o trabajan, suponiendo que se sigan las estrategias de pruebas adecuadas, según lo recomendado por los CDC.¹⁰¹
- Las **pruebas serológicas** detectan los anticuerpos que el sistema inmunitario genera en respuesta a una infección por SARS-CoV-2. Dado que el cuerpo tarda días o semanas en generar esta respuesta, las pruebas serológicas se utilizan principalmente para determinar si alguien tuvo el COVID-19 en el pasado reciente o remoto. Estas pruebas, a diferencia de las pruebas moleculares y de antígenos, se realizan en las muestras de sangre. El procesamiento de estas pruebas puede durar entre 30 minutos y varias horas. Aunque la presencia de anticuerpos específicos contra el SARS-CoV-2 puede sugerir inmunidad, se desconoce cuánto tiempo permanecen dichos anticuerpos en la sangre después de la infección. También se desconoce la eficacia de estos anticuerpos en una persona determinada para la

prevención de infecciones posteriores. La confiabilidad de los resultados también depende de la cantidad de anticuerpos presentes en el organismo. En otras palabras, las pruebas serológicas pueden ayudar a identificar infecciones previas, pero no deben utilizarse como indicación de una infección activa o inmunidad contra la reinfección. Las pruebas serológicas son más idóneas para la vigilancia de una población y no como guía para decisiones médicas en un individuo determinado (se describe en la sección “Tres usos habituales de las pruebas de el COVID-19”).

Tres usos habituales de las pruebas del COVID-19

- Las **pruebas diagnósticas** ayudan a determinar si el COVID-19 está presente en alguien que se sospecha que la tiene. Estas pruebas se realizan en personas que tienen síntomas o un riesgo alto de padecer el COVID-19 en función de sus exposiciones. Los resultados de las pruebas diagnósticas se utilizan para guiar el tratamiento de esa persona, para guiar las decisiones de cuarentena para esa persona o para ofrecer asesoramiento a los contactos cercanos (rastreo de contactos). Las pruebas diagnósticas pueden ser una prueba de laboratorio molecular (es decir, una prueba de PCR) o una prueba de antígenos. (Consulte la sección anterior para obtener más detalles sobre estos tipos de pruebas).
- Las **pruebas de cribado** se utilizan para realizar el cribado de un grupo grande de personas que pueden tener síntomas o no. Este tipo de pruebas se pueden utilizar, por ejemplo, en un campus universitario para identificar a los estudiantes que pueden ser positivos para el SARS-CoV-2 (a veces sin incluso darse cuenta). Otros entornos en los que se realizan pruebas de cribado incluyen residencias de ancianos, entornos de atención de la salud como hospitales u otros lugares donde se empleen trabajadores esenciales. Se utilizan diversas pruebas moleculares o de antígenos con fines de cribado.
- Las **pruebas de control** se utilizan para monitorear el COVID-19 a nivel poblacional o comunitario. Pueden utilizarse para cumplir con las políticas comunitarias y regionales. Las pruebas de vigilancia no se utilizan para que las personas tomen decisiones con respecto a la cuarentena o la búsqueda de tratamiento. Las pruebas serológicas se utilizan a menudo para la vigilancia (se describe en la sección “Tipos de pruebas”). Sin embargo, las pruebas moleculares también se pueden utilizar para evaluar muestras combinadas de muchas personas, como en aguas residuales. La vigilancia de aguas residuales también puede ayudar a monitorear a las comunidades en un nivel amplio y a un menor costo. También se puede utilizar para monitorear a organizaciones como escuelas, instalaciones LTC y penitenciarías.¹²

Tabla 2: Tipos de pruebas del COVID-19

Tipo de prueba	Propósito	Componente detectado	Muestra necesaria	Lugar de la prueba	Tiempo de análisis	Otros términos asociados	Consideraciones
Molecular	Identifica infecciones activas que se utilizan para diagnóstico	ARN viral	Hisopo nasal, nasofaríngeo o de garganta, saliva	POC o laboratorio	Puede ser tan rápida como 30-60 minutos, pero las pruebas de laboratorio más precisas pueden tomar varias horas	Prueba diagnóstica, prueba de amplificación de ácido nucleico (NAAT), prueba PCR, LAMP, amplificación isotérmica	Alta sensibilidad y especificidad con baja probabilidad de falsos negativos o falsos positivos, pero posibles retrasos si se envía a un laboratorio para procesamiento
Antígeno	Identifica infecciones activas que se utilizan para diagnóstico o evaluación	Proteínas virales	Nasofaríngeo, saliva	POC	15 a 30 minutos	Diagnóstico rápido	Resultados rápidos, ideal para diagnóstico en el sitio, pero su baja sensibilidad significa que algunas infecciones podrían pasarse por alto Siga los lineamientos de pruebas recomendados por los CDC.
Serología	Identifica infecciones pasadas que se utilizan para vigilancia	Anticuerpos humanos	Sangre	POC o laboratorio	Puede ser tan rápida como 15-30 minutos, pero las pruebas de laboratorio más precisas pueden tomar varias horas	Prueba de anticuerpos, prueba de sangre	La confiabilidad del resultado depende de la prevalencia y el efecto protector de los anticuerpos aún se desconoce

Modificado a partir de: Schneider M, Dentzer S, Sheehan S, et al. From Development to Market: Understanding COVID-19 Testing and its Challenges. Robert J. Margolis Center for Health Policy; 2020.

Referencia: Descripción general de las vacunas contra el COVID-19

En una emergencia de salud pública, la FDA puede utilizar la autorización de uso de emergencia (EUA)¹⁰² para hacer que responder al problema sea más fácil y rápido. Una vez que se entendió la gravedad de el COVID-19, la necesidad de una vacuna se hizo evidente. Las siguientes tres marcas de vacunas se autorizaron para uso de emergencia en Estados Unidos durante la pandemia de el COVID-19, y una vacuna ha sido aprobada desde entonces por la FDA.¹⁰³

- La vacuna **Pfizer-BioNTech** requiere dos inyecciones en el músculo de la parte superior del brazo. Las inyecciones se administran con tres semanas (21 días) de diferencia.¹⁰⁴ Esta vacuna ha sido autorizada para su uso en personas de 5 años o más y está totalmente aprobada para personas de 16 años o más. Los que han recibido la vacuna Pfizer-BioNTech se consideran completamente vacunados dos semanas después de su segunda inyección.

En los ensayos clínicos, la vacuna Pfizer-BioNTech tuvo una eficacia del 95% en la prevención de la infección por SARS-CoV-2, el virus causante de el COVID-19. Se demostró que era sumamente eficaz entre las personas con afecciones médicas subyacentes y en un rango de categorías de edad, sexo, raza y etnia.

- La vacuna **Moderna** requiere dos inyecciones en el músculo de la parte superior del brazo.¹⁰⁵ Las inyecciones se administran con cuatro semanas (28 días)

de diferencia y la vacuna ha sido autorizada para su uso en personas de 18 años o más. Los que han recibido la vacuna Moderna se consideran completamente vacunados dos semanas después de su segunda inyección.

En los ensayos clínicos, la vacuna Moderna tuvo una eficacia del 94% en la prevención de la infección por SARS-CoV-2, el virus causante de el COVID-19. Se demostró que era sumamente eficaz entre las personas con afecciones médicas subyacentes y en un rango de categorías de edad, sexo, raza y etnia.

- La vacuna **Janssen de Johnson & Johnson (J&J)** contra el COVID-19 requiere una inyección en el músculo de la parte superior del brazo.¹⁰⁵ Ha sido autorizado para su uso en personas de 18 años o más. Los que han recibido la vacuna se consideran completamente vacunados dos semanas después de recibir la inyección.

CÓMO FUNCIONAN

Cada una de las vacunas contra el COVID-19 prepara el sistema inmune para protegernos contra el virus que causa el COVID-19, sin que tengamos que enfermarnos. Al cabo de unas pocas semanas de la vacunación, el organismo produce células “de memoria” llamadas linfocitos T y linfocitos B¹⁰³ que saben cómo combatir el virus. La forma en que la vacuna crea esta respuesta depende de si es una

vacuna de ARNm, como las vacunas de Moderna y Pfizer, o una vacuna de vector viral, como la vacuna de Johnson & Johnson.

- Las **vacunas de ARN mensajero**, como las vacunas de Moderna y Pfizer, fueron algunas de las primeras vacunas contra el COVID-19 autorizadas para su uso en Estados Unidos.¹⁰⁶ La tecnología es relativamente nueva, pero se ha estudiado antes para tratar la gripe, el virus del Zika y la rabia. En lugar de introducir un germen debilitado o inactivado en nuestro organismo, como sucede con la mayoría de las vacunas, las vacunas de ARNm enseñan a las células cómo fabricar la proteína S inofensiva que se encuentra en la superficie con espículas y similar a una corona del coronavirus.¹⁰⁷ Esto no puede infectar al paciente con coronavirus, pero sí desencadena una respuesta inmune.¹⁰⁶ Luego, el ARNm se descompone. No afecta ni interactúa con nuestro ADN, ya que nunca entra en el núcleo de la célula donde se conserva nuestro ADN.

Al inyectar vacunas de ARNm contra el COVID-19 en el músculo de la parte superior del brazo, las células musculares pueden utilizar las “instrucciones” del ARNm para producir la porción de la proteína.¹⁰⁶ La porción de proteína se muestra en la superficie de la célula. A continuación, el organismo responde a la proteína que no conoce provocando una respuesta inmunitaria y produciendo linfocitos T y anticuerpos que reconozcan la proteína.¹⁰³ Los síntomas que se suelen sentir después de recibir una vacuna contra el COVID-19, como la fiebre, forman parte de esta respuesta.¹⁰⁶ Las vacunas de ARNm como las vacunas de Pfizer y Moderna requieren dos dosis porque las vacunas provocan una respuesta inmunitaria débil cuando se administran en una sola dosis.¹⁰⁸ Sin embargo, dos semanas después de la segunda dosis, el sistema inmunitario está preparado para reconocer y combatir el coronavirus si este entra en el organismo.¹⁰³

- Como su nombre indica, las **vacunas de vectores virales** como la vacuna Janssen de J&J utilizan una versión segura de un virus diferente como vector para proporcionar instrucciones a las células.¹⁰⁶ En el caso de las vacunas de J&J y AstraZeneca (esta última no ha sido autorizada para uso de emergencia en los Estados Unidos pero está en uso en muchos otros países), esta vacuna utiliza un adenovirus como vector viral.^{110,111} Los adenovirus son frecuentes y la infección por uno causa síntomas leves similares al resfriado. La inyección del vector del adenovirus, sin embargo, es inofensiva; el paciente no puede infectarse ni con el coronavirus ni con el adenovirus, y no interactúa en modo alguno con el ADN de la célula.

Las instrucciones que lleva el vector enseñan a las células cómo fabricar la proteína S inofensiva en la superficie del virus que causa el COVID-19, como con las vacunas de ARNm.¹⁰⁹ La célula muestra la proteína de espícula viral en su superficie, el organismo la reconoce como extraña y el sistema inmunitario la interpreta como una infección y comienza a activar las células inmunitarias y a producir anticuerpos. Los síntomas frecuentes después de la vacunación, como la fiebre, suelen producirse en este momento como parte de la respuesta inmunitaria.

El organismo aún tarda un poco en crear inmunidad; dos semanas después de vacunarse con un vector viral, el sistema inmunitario puede reconocer el coronavirus y está preparado para detenerlo.¹⁰³

- Una **vacuna de subunidades de proteínas** funciona al incluir solo la parte del virus que mejor activa el sistema inmunitario.¹⁰⁷ En el contexto de el COVID-19, solo contendría las proteínas S inofensivas e iniciaría la misma respuesta inmune. Actualmente no existe ninguna vacuna de subunidades de proteínas autorizada para uso de emergencia contra el COVID-19 en Estados Unidos, pero Novavax tiene una que ha obtenido resultados prometedores en ensayos clínicos de fase 3.

Tabla 3: Vacunas contra el COVID-19 autorizadas para uso de emergencia en EE. UU.¹⁰³⁻¹⁰⁷

Vacuna	Tipo de vacuna	¿Quién es elegible?	¿Cuántas inyecciones?	¿Cuándo se está totalmente vacunado?	Eficacia*
Pfizer-BioNTech	ARNm	5 años o más	2	2 semanas después de la segunda dosis	95 %
Moderna	ARNm	18 años o más	2	2 semanas después de la segunda dosis	94.1 %
Janssen de Johnson & Johnson	Vector viral	18 años o más	1	2 semanas después de la inyección	66.3 %

*La eficacia se refiere a la eficacia en la prevención de infecciones confirmadas analíticamente.

Glosario

GLOSARIO DE TÉRMINOS DE EL COVID-19

Anticuerpo: una proteína en sangre que el cuerpo produce para combatir virus y bacterias. También se conoce como inmunoglobulina.

Antígeno: cualquier sustancia que hace que el sistema inmunitario produzca anticuerpos contra él.

Asintomática: cuando una persona no manifiesta síntomas de una enfermedad. La persona puede tener un virus, pero aún no muestra síntomas, o una persona puede estar recuperándose y sus síntomas han desaparecido.

Rastreo de los contactos, investigación de casos

asociados: un proceso para identificar a las personas que están en contacto con una enfermedad infecciosa y realizarles un seguimiento. El rastreo de los contactos es un aspecto importante para detener la propagación de un virus. También se denomina “investigación de casos asociados”.

COVID-19 frente a SARS-Cov-2: el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave tipo 2 [SARS-CoV-2] es el nombre del virus que causa la enfermedad de coronavirus [COVID-19]. Aunque el virus y la enfermedad que causa se utilizan a menudo para significar lo mismo, no todas las personas que tienen el virus desarrollan la enfermedad. Aunque este informe hace referencia a las pruebas de la COVID-19, en realidad las pruebas se realizan para detectar el virus que causa la enfermedad.

Epidemiología genómica para SARS-Cov-2: el proceso de secuenciación del material genético de las muestras del virus SARS-CoV-2 para comprender mejor la fuente y la naturaleza de un brote, así como para supervisar a las comunidades en busca de nuevas variantes del virus.

Inmunidad: la capacidad del cuerpo de protegerse de las infecciones.

Inmunoglobulina: una proteína que el sistema inmunitario utiliza para encontrar y deshacerse de los virus y bacterias perjudiciales. También denominada anticuerpo.

Infeción: enfermedad causada por un virus, bacteria, parásito u otros microorganismos.

Aislamiento: mantener alejado de los demás a alguien que tiene o puede tener COVID-19, o que ha dado positivo para la COVID-19 pero no tiene síntomas.

Morbilidad: la tasa de enfermedad en una población.

Mortalidad: la tasa de muertes, especialmente a gran escala.

Punto de atención: una prueba realizada completamente en el momento y en el lugar de la atención al paciente, por ejemplo, en el consultorio del médico.

Análisis de reacción en cadena de la polimerasa (RCP): una de las formas más comunes de análisis de la COVID-19. Una PCR es una prueba diagnóstica que detecta el material genético del virus.

Equipo de protección personal (EPP): equipamiento que los trabajadores pueden utilizar para protegerse de los peligros. En el caso de la COVID-19, el EPP incluye guantes, mascarillas, protectores faciales, gafas, batas u overoles.

Sensibilidad y especificidad: en las pruebas diagnósticas, la sensibilidad es la capacidad de una prueba para identificar correctamente a quienes tienen la enfermedad. Esto también se conoce como la “tasa positiva real”. La especificidad es la capacidad de la prueba de identificar correctamente a quienes no tienen la enfermedad, lo que también se conoce como “tasa negativa real”.

Cuarentena: mantener alejado de los demás a alguien que haya estado en contacto estrecho con alguien con COVID-19, especialmente de aquellos que puedan correr riesgo de enfermarse de gravedad por el virus. Los CDC recomiendan permanecer en el hogar durante 14 días después del último contacto.

Transmisión viral: el proceso mediante el cual un virus pasa de persona a persona.

GLOSARIO DE OTROS TÉRMINOS

Accesibilidad: la característica de algo que se puede alcanzar, obtener o ser comprendido.

Asignar: distribuir, como bienes o recursos, para un fin concreto.

Auxiliar: que proporciona ayuda y apoyo complementario o adicional.

Barrera: una traba u obstáculo en el camino de algo.

Agotamiento: colapso físico o mental causado por un exceso de trabajo o estrés.

Contacto cercano: ocurre cuando alguien se ha acercado a una distancia de unos seis pies (1.80 metros) de una persona con COVID durante un total de 15 minutos durante un periodo de 24 horas. La exposición de 15 minutos puede estar compuesta por exposiciones más breves (por ejemplo, tres exposiciones separadas de cinco minutos para un total de 15 minutos).

Trabajador sanitario comunitario: un miembro de una comunidad que es elegido por miembros u organizaciones de la comunidad para proporcionar atención médica y sanitaria básica dentro de su comunidad, y es capaz de proporcionar atención preventiva, promocional y de rehabilitación a esa comunidad.

Establecimiento penitenciario: un lugar en el que se aloja a las personas después de ser arrestadas y condenadas

por un delito. Esto incluye cárceles, prisiones y centros de detención juvenil.

Vivienda compartida: una vivienda grupal con más de 8 personas que viven y duermen en un edificio. Algunos ejemplos son las residencias de estudiantes, los centros penitenciarios, las residencias de ancianos y las viviendas para adultos mayores.

Comunitario: una actividad o proceso que tiene lugar a nivel local, organizado por líderes o miembros de la comunidad.

Consolidación: la acción o proceso de combinar una serie de cosas en un todo único más eficaz o coherente.

Desagregar: separar algo en sus componentes.

Equitativo: justo e imparcial.

Extracurricular: actividad en una escuela o universidad que se realiza además del curso normal del estudio.

Disparidad: una gran diferencia. En este Perfil de Datos, hablamos de las diferencias entre los resultados para las personas de diferentes comunidades.

Características demográficas: características de las personas, como edad, raza, origen étnico, sexo, ingresos y empleo.

Desproporcionado: demasiado grande o demasiado pequeño en comparación con otra cosa.

Divulgación: difundir información.

Centros de Salud Calificados Federalmente: clínicas de atención médica que reciben ayuda del gobierno para brindar servicios a comunidades con menos recursos.

Implementar: poner una decisión en práctica.

Indígenas: personas que son originarias de un país o un lugar. En los Estados Unidos, personas o comunidades indígenas hace referencia a los indios americanos, los nativos de Alaska y los nativos de Hawái.

Infraestructura: las estructuras e instalaciones físicas y organizativas básicas necesarias para el funcionamiento de una sociedad o empresa.

Innovación: el proceso de crear cosas nuevas.

Interescolástico: entre varias escuelas.

Intervención: una medida tomada, a menudo para mejorar una situación o un problema de salud.

Aprovechamiento: utilizar algo para sacar el máximo partido.

Lingüístico: relativo al lenguaje.

Mitigar: hacer que algo sea menos grave.

Predominantemente: principalmente; en su mayor parte.

Preventivo: describe las medidas tomadas para evitar daños o enfermedades.

Utilización: el uso de algo que esté disponible.

Determinantes sociales de la salud: las condiciones y los entornos en los que las personas nacen, viven, aprenden, trabajan, juegan, rinden culto y envejecen que afectan su salud y bienestar.

Socioeconómico: relacionado con factores sociales o económicos/de ingresos.

Soberanía: la autoridad suprema dentro de un territorio.

Estandarizar: hacer que algo se ajuste a un estándar.

Racismo estructural, racismo sistémico, racismo institucional: es racismo inherente a la estructura de una organización.

Telesalud: la prestación de atención médica de forma remota mediante tecnología de telecomunicaciones.

Vulnerable: capaz de resultar lesionado o herido.

Índice de vulnerabilidad: medición de la exposición de una población a algún peligro. Típicamente, el índice es una combinación de múltiples indicadores cuantitativos que, a través de alguna fórmula, ofrece un único resultado numérico.

Agradecimientos

LÍDERES DEL CDCC DE RADx-UP

RADx-UP Coordination and Data Collection Center (CDCC) Co-Principal Investigators

Micky Cohen-Wolkowicz, MD, PhD
Duke Clinical Research Institute

Giselle Corbie, MD, MSc
University of North Carolina Center for Health Equity Research

Warren Kibbe, PhD
Duke University

MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO

Sergio Aguilar-Gaxiola, MD, PhD
University of California, Davis

Natalie Bowman, MD, MPH
University of North Carolina at Chapel Hill

Arleen Brown, MD, PhD
University of California, Los Angeles

Dedra Buchwald, MD
Washington State University

Goldie Byrd, PhD
Wake Forest School of Medicine

Paul Chung, MD, MS
Kaiser Permanente Bernard J. Tyson School of Medicine

Emily Haroz, PhD, MA, MHS
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

Nadia Islam, PhD
NYU Langone Health

Edward Kissam, BA, PPE, BPhil
The Werner-Kohnstamm Family Giving Fund (WKF)

Jay Leggette
The Stimulus

Viviana Martinez-Bianchi, MD, FAAFP
Duke University

James “Lloyd” Michener, MD
Duke University School of Medicine

Marcella Nunez-Smith, MD, MHS
Yale School of Medicine
White House COVID-19 Response Team
Presidential COVID-19 Health Equity Task Force

Tina Tauasosi-Posiulai, PhD
University of Hawaii-Manoa

Christopher Woods, MD, MPH, FASTMH, FIDSA
Duke University

REVISORES DE PERFILES DE DATOS Y CONTRIBUYENTES DE CONTEXTO

Broderick Crawford
NBC Community Development Corporation

Ilana Dubester
El Vínculo Hispano

Tinka Duran, MPH
Great Plains Tribal Leaders Health Board

John Foxe, PhD
University of Rochester Medical Center

May Okihiro, MD
John A. Burns School of Medicine- University of Hawaii at Manoa

Mary Ricketts
NBC Community Development Corporation

Ephraim L Tsalik, MD, PhD
Duke University

Karen Zandi
Mary Cariola Center

Anna Zavodszky
Duke-Robert J. Margolis, MD, Center for Health Policy

Laura Villa Torres, PhD, MSPH
University of North Carolina at Chapel Hill

Greizy Beckles
Community Reviewer

Mysha Wynn, MA, BA
Community Reviewer

Rubi Franco Quiroz
Community Reviewer

Tony Locklear
Community Reviewer

Xiomara Mathison
Community Reviewer

Kayla Korzekwinski
Duke Clinical Research Institute

Terren Green
Duke Clinical Research Institute

DESARROLLADORES DE PERFILES DE DATOS

Heather Wilson
Duke Clinical Research Institute

Sophia Ramirez
Duke Clinical Research Institute

Cassidy Fox, MSW
University of North Carolina at Chapel Hill

Lindsay Bailey, MPH
University of North Carolina at Chapel Hill

Eno Idiagbonya
University of North Carolina at Chapel Hill

Jenny Cook, MPH
Duke Clinical Research Institute

Mary Lindsley
Duke Clinical Research Institute

Zhitong Yu
University of North Carolina at Chapel Hill

Alicia Bilheimer, MPH
University of North Carolina at Chapel Hill

Renee Leverty, MA
Duke Clinical Research Institute

Bukola Adeshina, MPH
University of North Carolina at Chapel Hill

Lori Carter-Edwards, PhD, MPH
Kaiser Permanente Bernard J. Tyson School of Medicine

Data Profile design by **Kerry Stenke**
Duke Clinical Research Institute

EQUIPO CENTRAL DE PLANIFICACIÓN

Lori Carter-Edwards, PhD, MPH
Kaiser Permanente Bernard J. Tyson School of Medicine

Renee Leverty, MA
Duke Clinical Research Institute

Camille Brown-Lowery, MA
Duke Clinical Research Institute

Bukola Adeshina, MPH
University of North Carolina at Chapel Hill

Alicia Bilheimer, MPH
University of North Carolina at Chapel Hill

Kathleen (Katie) Brandert, MPH
University of Nebraska

Lindsay Bailey, MPH
University of North Carolina at Chapel Hill

Eno Idiagbonya
University of North Carolina at Chapel Hill

Cassidy Fox, MSW
University of North Carolina at Chapel Hill

EQUIPO COMPLETO DE PLANIFICACIÓN

Lori Carter-Edwards, PhD, MPH
Kaiser Permanente Bernard J. Tyson School of Medicine

Giselle Corbie, MD, MSc
University of North Carolina (UNC) Center for Health Equity Research

Lindsay Bailey, MPH
University of North Carolina at Chapel Hill

Eno Idiagbonya
University of North Carolina at Chapel Hill

Cassidy Fox, MSW
University of North Carolina at Chapel Hill

Christina Silcox, PhD
Duke-Margolis Center for Health Policy

Alicia Bilheimer, MPH
University of North Carolina at Chapel Hill

Phillip Horn, MSW, MPH
University of North Carolina at Chapel Hill

Goldie Byrd, PhD
Wake Forest School of Medicine

Krista Perreira, PhD
University of North Carolina at Chapel Hill

Andrea Thoumi, MPP, MSc
Duke-Margolis Center for Health Policy

Renee Leverty, MA
Duke Clinical Research Institute

Jennifer Cook, MPH
Duke Clinical Research Institute

Heather Wilson
Duke Clinical Research Institute

Rosa Gonzalez-Guarda, PhD, MPH
Duke University Clinical Translational Science Institute

Barrie Harper
Duke Clinical Research Institute

Hailey Leiva, MSW
University of North Carolina at Chapel Hill

Jenni Detwiler
University of North Carolina at Chapel Hill

Camille Brown-Lowery, MA
Duke Clinical Research Institute

Crystal Cannon, MA
Duke Clinical Research Institute

Laura Johnson, MHS
Duke Clinical Research Institute

Rachel Quinto
University of North Carolina at Chapel Hill

Mary Lindsley
Duke Clinical Research Institute

Tracey Hawkins, MA
Duke Clinical Research Institute

Miranda Wenhold
University of North Carolina at Chapel Hill

Deepti Baheti, MD
United Medical Center (TX)

Al Richmond, MSW
Community-Campus Partnerships for Health

Bukola Adeshina, MPH
University of North Carolina at Chapel Hill

Maria Cristina Ramos Flor, PhD
University of North Carolina at Chapel Hill

Abisola Osinuga, PhD
University of North Carolina at Chapel Hill

Kathleen (Katie) Brandert, MPH
University of Nebraska

Susan Knox
Duke Clinical Research Institute

Sophia Ramirez
Duke Clinical Research Institute

Helena Pike Welch
Duke Clinical Research Institute

Hannah Marie Potter, MPH
University of North Carolina at Chapel Hill

PATROCINADORES

The RADx-UP CDCC, which is funded through an NIH emergency cooperative agreement, 1U24MD016258

SCHOOL OF MEDICINE

**North Carolina
Translational and
Clinical Sciences
Institute**

North Carolina Translational and Clinical Sciences (NC TraCS) Institute, the home of the UNC Clinical and Translational Science Awards (CTSA), grant number UL1TR002489

RESPONSABLES DE PROYECTOS Y CIENTÍFICOS DE PROYECTOS DE LAS INICIATIVAS RADx-UP Y CEAL FINANCIADAS POR LOS NIH

National Institute on Minority Health and Health Disparities—

Monica Hooper, PhD, Nathaniel Stinson, MD, MPH, PhD, Dorothy Castille, PhD, Beda Jean-Francois, PhD, Maryline Laude-Sharp, PhD, Nadra Tyus, DrPH, MPH, Fabienne Santel, MD

National Heart, Lung, and Blood Institute—George Mensah, MD, Catherine Stoney, PhD

National Institute on Aging—Partha Bhattacharyya, PhD

CITA SUGERIDA:

Wilson H, Ramirez S, Fox C, Bailey L, Idiagbonya E, Cook J, Lindsley M, Yu Z, Bilheimer A, Leverty R, Adeshina B, Carter-Edwards L. Looking Forward: Bridging Infrastructures for Equitable COVID-19 Testing and Vaccinations — COVID-19 Equity Evidence Academy Data Profile. RADx-Underserved Populations Coordination and Data Collection Center; November 3, 2021.

Referencias

- Wallace M, Hagan L, Curran KG, et al. COVID-19 in Correctional and Detention Facilities - United States, February-April 2020. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep.* 2020;69(19):587-590. Published 2020 May 15. doi:10.15585/mmwr.mm6919e
- Guidance for Institutions of Higher Education (IHEs). Centers for Disease Control and Prevention. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/colleges-universities/considerations.html>. Published July 23 2021.
- White EM, Yang X, Blackman C, Feifer RA, Gravenstein S, Mor V. Incident SARS-CoV-2 Infection among mRNA-Vaccinated and Unvaccinated Nursing Home Residents. *N Engl J Med.* 2021;385(5):474-476. doi:10.1056/NEJMc2104849
- Nuzzo JB, Gronvall GK. Utility of Rapid Antigen Tests in Nursing Homes. *Ann Intern Med.* 2021;174(7):1014-1015. doi:10.7326/M21-1667
- Chin ET, Huynh BQ, Chapman LAC, Murrill M, Basu S, Lo NC. Frequency of routine testing for COVID-19 in high-risk healthcare environments to reduce outbreaks. Preprint. medRxiv. 2020;2020.04.30.20087015. Published 2020 Sep 9. doi:10.1101/2020.04.30.20087015
- Interim Guidance for Homeless Service Providers to Plan and Respond to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Centers for Disease Control and Prevention. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/plan-prepare-respond.html>. Updated June 6, 2021.
- Duke Today Staff. Duke Reopening FAQ. Duke Today. <https://today.duke.edu/2020/07/duke-reopening-faq>. Published July 26, 2020.
- Denny TN, Andrews L, Bonsignori M, et al. Implementation of a Pooled Surveillance Testing Program for Asymptomatic SARS-CoV-2 Infections on a College Campus — Duke University, Durham, North Carolina, August 2–October 11, 2020. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep.* 2020;69:1743–1747. Published 2020 Nov 20. doi:10.15585/mmwr.mm6946e1
- Paltiel AD, Zheng A, Walensky RP. Assessment of SARS-CoV-2 Screening Strategies to Permit the Safe Reopening of College Campuses in the United States. *JAMA Netw Open.* 2020;3(7):e2016818. Published 2020 Jul 1. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.16818
- Lokuge K, Banks E, Davis S, et al. Exit strategies: optimising feasible surveillance for detection, elimination, and ongoing prevention of COVID-19 community transmission. *BMC Med.* 2021;19(1):50. Published 2021 Feb 17. doi:10.1186/s12916-021-01934-5
- Mack CD, Wasserman EB, Perrine CG, et al. Implementation and Evolution of Mitigation Measures, Testing, and Contact Tracing in the National Football League. August 9–November 21, 2020. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep.* 2021;70(4):130–135. Published 2021 Jan 29. doi:10.15585/mmwr.mm7004e2
- Mercer TR, Salit M. Testing at scale during the COVID-19 pandemic. *Nat Rev Genet.* 2021;22(7):415-426. doi:10.1038/s41576-021-00360-w
- Perry BL. Contact Tracing Could Exacerbate COVID-19 Health Disparities: The Role of Economic Precarity and Stigma. *Am J Public Health.* 2021;111(5):778-781. doi:10.2105/AJPH.2021.306244
- Doing it Right: Contact Tracing and Health Equity. National Academy of Science. <https://www.nationalacademies.org/event/07-30-2020/doing-it-right-contact-tracing-and-health-equity>. Published July 30, 2020
- Ahmed N, Michelin RA, Xue W, et al. A Survey of COVID-19 Contact Tracing Apps. *IEEE Access.* 2020;8:134577-134601. doi:10.1109/ACCESS.2020.3010226
- Braithwaite I, Callender T, Bullock M, Aldridge RW. Automated and partly automated contact tracing: a systematic review to inform the control of COVID-19. *Lancet Digit Health.* 2020;2(11):e607-e621. doi:10.1016/s2589-7500(20)30184-9
- Walrave M, Waeterloos C, Ponnet K. Adoption of a Contact Tracing App for Containing COVID-19: A Health Belief Model Approach. *JMIR Public Health Surveill.* 2020;6(3):e20572. Published 2020 Sep 1. doi:10.2196/20572
- Blacklow SO, Lisker S, Ng MY, Sarkar U, Lyles C. Usability, inclusivity, and content evaluation of COVID-19 contact tracing apps in the United States. *J Am Med Inform Assoc.* 2021;28(9):1982-1989. doi:10.1093/jamia/ocab093
- Ross AM, Zerden LDS, Ruth BJ, Zelnick J, Cederbaum J. Contact Tracing: An Opportunity for Social Work to Lead. *Soc Work Public Health.* 2020;35(7):533-545. doi:10.1080/19371918.2020.1806170
- Bhaumik S, Moola S, Tyagi J, Nambiar D, Kakoti M. Community health workers for pandemic response: a rapid evidence synthesis. *BMJ Glob Health.* 2020;5(6):e002769. doi:10.1136/bmjgh-2020-002769
- Baker DR, Cadet K, Mani S. COVID-19 Testing and Social Determinants of Health Among Disadvantaged Baltimore Neighborhoods: A Community Mobile Health Clinic Outreach Model [published online ahead of print, 2021 May 24]. *Popul Health Manag.* 2021;10.1089/pop.2021.0066. doi:10.1089/pop.2021.0066
- Winterbauer E, Levy PD, Calhoun D, et al. Qualitative review of promising practices for testing vulnerable populations at off-site COVID-19 testing centers. *Healthc (Amst).* 2021;9(1):100519. doi:10.1016/j.hjdsi.2021.100519
- Towns R, Corbie-Smith G, Richmond A, Gwynne M, Fiscus L. Rapid Deployment of a Community-Centered Mobile COVID 19 Testing Unit to Improve Health Equity. *NEJM Catalyst.* 2020 Oct 22; 1(5). doi:10.1056/CAT.20.0522
- Galiatsatos P, Monson K, Oluyinka M, et al. Community Calls: Lessons and Insights Gained from a Medical-Religious Community Engagement During the COVID-19 Pandemic. *J Relig Health.* 2020;59(5):2256-2262. doi:10.1007/s10943-020-01057-w
- Attipoe-Dorcoo S, Delgado R, Gupta A, Bennet J, Oriol NE, Jain SH. Mobile health clinic model in the COVID-19 pandemic: lessons learned and opportunities for policy changes and innovation. *Int J Equity Health.* 2020;19(1):73. Published 2020 May 19. doi:10.1186/s12939-020-01175-7

26. Kim SJ, Watson K, Khare N, Shastri S, Da Goia Pinto CL, Nazir NT. Addressing Racial/Ethnic Equity in Access to COVID-19 Testing Through Drive-Thru And Walk-In Testing Sites in Chicago. *Med Res Arch*. 2021;9(5):2430. doi:10.18103/mra.v9i5.2430
27. A Case Study of the Michigan Coronavirus Task Force on Racial Disparities. National Governors Association. <https://www.nga.org/center/publications/covid-19-michigan-case-study-racial-disparities/>. Published February 3, 2021.
28. Bien-Gund C, Dugosh K, Aciri T, et al. Factors Associated With US Public Motivation to Use and Distribute COVID-19 Self-tests. *JAMA Netw Open*. 2021;4(1):e2034001. Published 2021 Jan 4. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.34001
29. Wang ML, Behrman P, Dulin A, et al. Addressing inequities in COVID-19 morbidity and mortality: research and policy recommendations. *Transl Behav Med*. 2020;10(3):516-519. doi:10.1093/tbm/ibaa055
30. Bilinski A, Salomon JA, Giardina J, Ciaranello A, Fitzpatrick MC. Passing the Test: A Model-Based Analysis of Safe School-Reopening Strategies [published correction appears in *Ann Intern Med*. 2021 Aug;174(8):1195]. *Ann Intern Med*. 2021;174(8):1090-1100.
31. Sherby MR, Walsh T, Lai AM, et al. SARS-CoV-2 screening testing in schools for children with intellectual and developmental disabilities. *J Neurodev Disord*. 2021;13(1):31. Published 2021 Sep 1. doi:10.1186/s11689-021-09376-z
32. Varma JK, Thamkittikassam J, Whittemore K, et al. COVID-19 Infections Among Students and Staff in New York City Public Schools. *Pediatrics*. 2021;147(5):e2021050605. doi:10.1542/peds.2021-050605
33. Volpp KG, Kraut BH, Ghosh S, Neatherlin J. Minimal SARS-CoV-2 Transmission After Implementation of a Comprehensive Mitigation Strategy at a School - New Jersey, August 20-November 27, 2020. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2021;70(11):377-381. Published 2021 Mar 19. doi:10.15585/mmwr.mm7011a2
34. Lanier WA, Babitz KD, Collingwood A, et al. COVID-19 Testing to Sustain In-Person Instruction and Extracurricular Activities in High Schools - Utah, November 2020-March 2021. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2021;70(21):785-791. Published 2021 May 28. doi:10.15585/mmwr.mm7021e2
35. Cosgriff CV, Ebner DK, Celi LA. Data sharing in the era of COVID-19. *Lancet Digit Health*. 2020;2(5):e224. doi:10.1016/S2589-7500(20)30082-0
36. Schechtman, KW. Federal Testing Data's Last Mile. The COVID Tracking Project. <https://covidtracking.com/analysis-updates/federal-testing-datas-last-mile>. Published February 17, 2021. Updated March 7, 2021.
37. Ossom-Williamson P, Williams I, Kim K, Kindratt TB. Reporting and Availability of COVID-19 Demographic Data by US Health Departments (April to October 2020): Observational Study. *JMIR Public Health Surveill*. 2021;7(4):e24288. Published 2021 Apr 6. doi:10.2196/24288
38. Carroll SR, Akee R, Chung P, et al. Indigenous Peoples' Data During COVID-19: From External to Internal. *Front Sociol*. 2021;6:617895. Published 2021 Mar 29. doi:10.3389/fsoc.2021.617895
39. Rios RS, Zheng KI, Zheng MH. Data sharing during COVID-19 pandemic: what to take away. *Expert Rev Gastroenterol Hepatol*. 2020;14(12):1125-1130. doi:10.1080/17474124.2020.1815533
40. McElfish PA, Purvis R, Willis DE, Riklon S. COVID-19 Disparities Among Marshallese Pacific Islanders. *Prev Chronic Dis*. 2021;18:E02. Published 2021 Jan 7. doi:10.5888/pcd18.200407
41. Angulo FJ, Finelli L, Swerdlow DL. Reopening Society and the Need for Real-Time Assessment of COVID-19 at the Community Level. *JAMA*. 2020;323(22):2247-2248. doi:10.1001/jama.2020.7872
42. Mallard A, Pesantes MA, Zavaleta-Cortijo C, Ward J. An urgent call to collect data related to COVID-19 and Indigenous populations globally. *BMJ Global Health*. 2021;6(3):e004655. doi:10.1136/bmjgh-2020-004655
43. Thoumi A. Prioritizing Equity in COVID-19 Vaccinations: Promising Practices from States to Reduce Racial and Ethnic Disparities. Duke Margolis Center for Health Policy. <https://healthpolicy.duke.edu/sites/default/files/2021-03/Duke-NGA%20Equity-in-Covid-19-Vaccination.pdf>. Published March 31 2021.
44. Peek ME, Simons RA, Parker WF, Ansell DA, Rogers SO, Edmonds BT. COVID-19 Among African Americans: An Action Plan for Mitigating Disparities. *Am J Public Health*. 2021;111(2):286-292. doi:10.2105/AJPH.2020.305990
45. Foraker RE, Lai AM, Kannampallil TG, Woeltje KF, Trolard AM, Payne PRO. Transmission dynamics: Data sharing in the COVID-19 era [published online ahead of print, 2020 Jun 28]. *Learn Health Syst*. 2020;5(1):e10235. doi:10.1002/lrh2.10235
46. Holmgren AJ, Apathy NC, Adler-Milstein J. Barriers to hospital electronic public health reporting and implications for the COVID-19 pandemic. *J Am Med Inform Assoc*. 2020;27(8):1306-1309. doi:10.1093/jamia/ocaa112
47. Yellow Horse AJ, Huyser KR. Indigenous data sovereignty and COVID-19 data issues for American Indian and Alaska Native Tribes and populations [published online ahead of print, 2021 Apr 9]. *J Popul Res (Canberra)*. 2021;1-5. doi:10.1007/s12546-021-09261-5
48. Gross CP, Essien UR, Pasha S, Gross JR, Wang SY, Nunez-Smith M. Racial and Ethnic Disparities in Population-Level Covid-19 Mortality. *J Gen Intern Med*. 2020;35(10):3097-3099. doi:10.1007/s11606-020-06081-w
49. Simon, S. Inconsistent Reporting Practices Hampered Our Ability to Analyze COVID-19 Data. Here Are Three Common Problems We Identified. The COVID Tracking Project. <https://covidtracking.com/analysis-updates/three-covid-19-data-problems>. Published April 8, 2021.
50. Krieger N, Testa C, Hanage WP, Chen JT. US racial and ethnic data for COVID-19 cases: still missing in action. *Lancet*. 2020;396(10261):e81. doi:10.1016/S0140-6736(20)32220-0
51. Krieger N, Waterman PD, Chen JT. COVID-19 and Overall Mortality Inequities in the Surge in Death Rates by Zip Code Characteristics: Massachusetts, January 1 to May 19, 2020. *Am J Public Health*. 2020;110(12):1850-1852. doi:10.2105/AJPH.2020.305913

52. Bateman LB, Schoenberger YM, Hansen B, et al. Confronting COVID-19 in under-resourced, African American neighborhoods: a qualitative study examining community member and stakeholders' perceptions. *Ethn Health*. 2021;26(1):49-67. doi:10.1080/13557858.2021.1873250
53. Cervantes L, Martin M, Frank MG, et al. Experiences of Latinx Individuals Hospitalized for COVID-19: A Qualitative Study. *JAMA Netw Open*. 2021;4(3):e210684. Published 2021 Mar 1. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.0684
54. Nicola M, Sohrabi C, Mathew G, et al. Health policy and leadership models during the COVID-19 pandemic: A review. *Int J Surg*. 2020;81:122-129. doi:10.1016/j.ijso.2020.07.026
55. Wieland ML, Asiedu GB, Lantz K, et al. Leveraging community engaged research partnerships for crisis and emergency risk communication to vulnerable populations in the COVID-19 pandemic. *JClinTransl Sci*. 2020;5(1):e6. Published 2020 May 15. doi:10.1017/cts.2020.47.
56. Thoumi A, Kaalund K, Silcox C, et al. Hyperlocal COVID-19 Testing and Vaccination Strategies to Reach Communities with Low Vaccine Uptake: Considerations for States and Localities. Duke Margolis Center for Health Policy. <https://www.rockefellerfoundation.org/wp-content/uploads/2021/09/Hyperlocal-Covid-19-Testing-and-Vaccination-Strategies-to-Reach-Communities-with-Low-Vaccine-Uptake-Considerations-for-States-and-Localities.pdf>. Published September 22 2021.
57. Grumbach K, Cottler LB, Brown J, et al. It should not require a pandemic to make community engagement in research leadership essential, not optional. *JClinTransl Sci*. 2021;5(1):e95. Published 2021 Feb 5. doi:10.1017/cts.2021.8
58. Loewenson R, Colvin CJ, Szabzon F, et al. Beyond command and control: A rapid review of meaningful community-engaged responses to COVID-19 [published online ahead of print, 2021 Mar 18]. *Glob Public Health*. 2021;1-15. doi:10.1080/17441692.2021.1900316
59. Egelko A, Arnaout L, Garoon J, Streed C, Berger Z. "Do I Have to Be Tested?": Understanding Reluctance to Be Screened for COVID-19. *Am J Pub Health*. 2020;110(12):1769-1771. doi:10.2105/AJPH.2020.305964
60. Michener L, Aguilar-Gaxiola S, Alberti PM, et al. Engaging with Communities -- Lessons (Re)Learned from COVID-19 *Prev Chronic Dis*. 2020;17:E65. Published 2020 Jul 16. doi:10.5888/pcd17.200250E
61. Strully KW, Harrison TM, Pardo TA, Carleo-Evangelist J. Strategies to Address COVID-19 Vaccine Hesitancy and Mitigate Health Disparities in Minority Populations. *Front Public Health*. 2021;9:645268. Published 2021 Apr 23. doi:10.3389/fpubh.2021.645268
62. Jimenez ME, Rivera-Núñez Z, Crabtree BF, et al. Black and Latinx Community Perspectives on COVID-19 Mitigation Behaviors, Testing, and Vaccines. *JAMA Netw Open*. 2021;4(7):e2117074. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.17074
63. Tram KH, Saeed S, Bradley C, et al. Deliberation, Dissent, and Distrust: Understanding distinct drivers of COVID-19 vaccine hesitancy in the United States [published online ahead of print, 2021 Jul 16]. *Clin Infect Dis*. 2021;ciab633. doi:10.1093/cid/ciab633
64. Harrison J, Berry S, Mor V, Gifford D. "Somebody Like Me": Understanding COVID-19 Vaccine Hesitancy among Staff in Skilled Nursing Facilities. *J Am Med Dir Assoc*. 2021;22(6):1133-1137. <https://doi.org/10.1016/j.jamda.2021.03.012>
65. Lopez T. Building Local Health Department COVID-19 Emergency and Risk Communications Capacity. *J Public Health Manag Pract*. 2020;26(4):384-386. doi:10.1097/PHH.0000000000001196
66. Carson SL, Gonzalez C, Lopez S, et al. Reflections on the Importance of Community-Partnered Research Strategies for Health Equity in the Era of COVID-19. *J Health Care Poor Underserved*. 2020;31(4):1515-1519. doi:10.1353/hpu.2020.0112
67. Brewer LC, Asiedu GB, Jones C, et al. Emergency Preparedness and Risk Communication Among African American Churches: Leveraging a Community-Based Participatory Research Partnership COVID-19 Initiative. *Prev Chronic Dis*. 2020;17:E158. Published 2020 Dec 10.
68. Marsh EE, Kappelman MD, Kost RG, et al. Community engagement during COVID: A field report from seven CTSAs. *JClinTransl Sci*. 2021;5(1):e104. Published 2021 Apr 27. doi:10.1017/cts.2021.785
69. Ojikutu BO, Stephenson KE, Mayer KH, et al. Building Trust in COVID-19 Vaccines and Beyond Through Authentic Community Investment. *Am J Public Health*. 2021;111(3):366-368. doi:10.2105/AJPH.2020.306087
70. O'Keefe VM, Maudrie TL, Ingalls A, et al. Development and Dissemination of a Strengths-Based Indigenous Children's Storybook: "Our Smallest Warriors, Our Strongest Medicine: Overcoming COVID-19". *Community Case Study*. *Front Sociol*. 2021;6:611356. Published 2021 Mar 23. doi:10.3389/fsoc.2021.611356
71. Feifer RA, Bethea L, White EM. Racial Disparities in COVID-19 Vaccine Acceptance: Building Trust to Protect Nursing Home Staff and Residents. *J Am Med Dir Assoc*. 2021;22(9):1853-1855.e1. <https://doi.org/10.1016/j.jamda.2021.07.006>
72. Roadmap to Pandemic Resilience: Massive Scale Testing, Tracing, and Supported Isolation (TTSI) as the Path to Pandemic Resilience for a Free Society. Edmond J. Safra Center for Ethics at Harvard. https://ethics.harvard.edu/files/center-for-ethics/files/roadmaptopandemicresilience_updated_4.20.20_1.pdf. Published April 20, 2020.
73. COVID-19 Global Risk Communication and Community Engagement Strategy: Interim Guidance. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-global-risk-communication-and-community-engagement-strategy>. Published December 23, 2020.
74. Huber K, Thoumi A, Silcox C, et al. State and Local Testing Strategies for Responding to Covid-19 Outbreaks in Communities. Duke Margolis Center for Health Policy. <https://healthpolicy.duke.edu/publications/state-and-local-testing-strategies-responding-covid-19-outbreaks-communities>. Published March 15 2021.
75. Warmbrod KL, West R, Frieman M, et al. Staying Ahead of the Variants: Policy Recommendations to Identify and Manage Current and Future Variants of Concern. Baltimore, MD: Johns Hopkins Center for Health Security; 2021.

76. Dryden-Peterson S, Velásquez GE, Stopka TJ, Davey S, Lockman S, Ojikutu BO. Disparities in SARS-CoV-2 Testing in Massachusetts During the COVID-19 Pandemic. *JAMA Network Open*. 2021;4(2):e2037067-e2037067.
77. Bigelow BF, Saxton RE, Flores-Miller A, et al. Community Testing and SARS-CoV-2 Rates for Latinxs in Baltimore. *Am J Prev Med*. 2021;60(6):e281-e286. doi:10.1016/j.amepre.2021.01.005
78. Martino RJ, Krause KD, Griffin M, et al. A Nationwide Survey of COVID-19 Testing in LGBTQ+ Populations in the United States. *Public Health Rep*. 2021;136(4):493-507. doi:10.1177/003335492111018190
79. Hathaway ED. American Indian and Alaska Native People: Social Vulnerability and COVID-19. *J Rural Health*. 2021;37(1):256-259. doi:10.1111/jrh.12505
80. Rodriguez-Lonebear D, Barceló NE, Akee R, et al. American Indian Reservations and COVID-19: Correlates of Early Infection Rates in the Pandemic. *J Public Health Manag Pract*. 2020;26(4):371-377. doi:10.1097/PHH.0000000000001206
81. Chhabra A, Sood V, Sood V, Sood A. Improving Testing for COVID-19 for the Rural Southwestern American Indian Tribes. *Southwest J Pulm Crit Care*. 2020;20(5):175-178. doi:10.13175/swjpc037-20
82. Bauer C, Zhang K, Lee M, et al. Census Tract Patterns and Contextual Social Determinants of Health Associated with COVID-19 in a Hispanic Population from South Texas [published online ahead of print, 2021 Jun 2]. *JMIR Public Health Surveill*.
83. Artiga S, Rae M. Health and Financial Risks for Noncitizen Immigrants due to the COVID-19 Pandemic. Kaiser Family Foundation. <https://www.kff.org/racial-equity-and-health-policy/issue-brief/health-financial-risks-noncitizen-immigrants-covid-19-pandemic>. Published August 18, 2020.
84. Bilal U, Tabb LP, Barber S, Diez Roux AV. Spatial Inequities in COVID-19 Testing, Positivity, Confirmed Cases, and Mortality in 3 U.S. Cities : An Ecological Study [published online ahead of print, 2021 Mar 30]. *Ann Intern Med*. 2021;M20-3936. doi:10.7326/M20-3936
85. Risanger S, Singh B, Morton D, Meyers LA. Selecting pharmacies for COVID-19 testing to ensure access. Preprint. medRxiv. 2020;2020.09.17.20185090. Published 2020 Sep 18. doi: 10.1101/2020.09.17.20185090
86. Guadamuz JS, Wilder JR, Mouslim MC, Zenk SN, Alexander GC, Qato DM. Fewer Pharmacies In Black And Hispanic/Latino Neighborhoods Compared With White Or Diverse Neighborhoods, 2007-15. *Health Aff (Millwood)*. 2021;40(5):802-811. doi:10.1377/hlthaff.2020.01699
87. Bourgeault IL, Maier CB, Dieleman M, et al. The COVID-19 pandemic presents an opportunity to develop more sustainable health workforces. *Hum Resour Health*. 2020;18(1):83.
88. Rahman R, Ross A, Pinto R. The critical importance of community health workers as first responders to COVID-19 in USA [published online ahead of print, 2021 Feb 11]. *Health Promot Int*. 2021;daab008. doi:10.1093/heapro/daab008
89. Sadasivaiah S, Shaffer E, Enanoria W, et al. Informatics response to address the COVID-19 pandemic in a safety net healthcare system. *JAMIA Open*. 2021;ooaa057. Published 2021 Feb 22. doi:10.1093/jamiaopen/ooaa057
90. Mishra A, Basumallick S, Lu A, et al. The healthier healthcare management models for COVID-19. *J Infect Public Health*. 2021;14(7):927-937. doi:https://doi.org/10.1016/j.jiph.2021.05.014
91. Hsiao V, Chandereng T, Lankton RL, et al. Disparities in Telemedicine Access: A Cross-Sectional Study of a Newly Established Infrastructure during the COVID-19 Pandemic. *Appl Clin Inform*. 2021;12(3):445-458. doi:10.1055/s-0041-1730026
92. Woodall T, Ramage M, LaBruyere JT, McLean W, Tak CR. Telemedicine Services During COVID-19: Considerations for Medically Underserved Populations. *J Rural Health*. 2021;37(1):231-234. doi:10.1111/jrh.12466
93. Chang JE, Lai AY, Gupta A, Nguyen AM, Berry CA, Shelley DR. Rapid Transition to Telehealth and the Digital Divide: Implications for Primary Care Access and Equity in a Post-COVID Era. *Milbank Q*. 2021;99(2):340-368. doi:10.1111/1468-0009.12509
94. Clare CA. Telehealth and the digital divide as a social determinant of health during the COVID-19 pandemic. *Netw Model Anal Health Inform Bioinform*. 2021;10(1):26. doi:10.1007/s13721-021-00300-y
95. National Covid-19 Testing & Tracing Action Plan. Rockefeller Foundation. https://www.rockefellerfoundation.org/wp-content/uploads/2020/07/TheRockefellerFoundation_TestingEcosystem_7_23.pdf. Published July 16, 2020.
96. Greene K, Huber K, McClellan M. Building Public-Private Partnerships to Support Efficient and Equitable COVID-19 Vaccine Distribution, Access, and Uptake. Duke Margolis Center for Health Policy; April 12 2021.
97. Arkansas and Rhode Island Join Bipartisan Interstate Testing Compact, Expanding Agreement to Ten States. Rockefeller Foundation. <https://www.rockefellerfoundation.org/news/arkansas-and-rhode-island-join-bipartisan-interstate-testing-compact-expanding-agreement-to-ten-states/>. Published August 18, 2021.
98. Balls-Berry JE, Acosta-Pérez E. The Use of Community Engaged Research Principles to Improve Health: Community Academic Partnerships for Research. *P R Health Sci J*. 2017;36(2):84-85.
99. Rapid Acceleration of Diagnostics (RADx). National Institutes of Health. <https://www.nih.gov/research-training/medical-research-initiatives/radx>
100. Schneider M, Dentzer S, Sheehan S, et al. From Development to Market: Understanding COVID-19 Testing and its Challenges. Robert J. Margolis Center for Health Policy. <https://healthpolicy.duke.edu/publications/development-market-understanding-covid-19-testing-and-its-challenges>. Published August 19, 2020.
101. Interim Guidance for Antigen Testing for SARS-CoV-2. Centers for Disease Control and Prevention. Updated September 9, 2021.
102. Commissioner of the Emergency Use Authorization. FDA. <https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization>. Published online September 29, 2021.

103. Understanding How COVID-19 Vaccines Work. Centers for Disease Control and Prevention. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html>. Published May 27, 2021.
104. Information about the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine. Centers for Disease Control and Prevention. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html>. Published September 28, 2021.
105. Information about the Moderna COVID-19 Vaccine. Centers for Disease Control and Prevention. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html>. Published August 19, 2021.
106. Understanding mRNA COVID-19 Vaccines. Centers for Disease Control and Prevention. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html>. Published March 4, 2021.
107. How do different types of COVID-19 vaccines work? Mayo Clinic. <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/different-types-of-covid-19-vaccines/art-20506465>. Updated October 6, 2021.
108. Why Two Doses of COVID-19 Vaccine for Pfizer and Moderna? Healthline. <https://www.healthline.com/health/why-two-doses-of-covid-vaccine>. Published March 5, 2021.
109. Understanding Viral Vector COVID-19 Vaccines. Centers for Disease Control and Prevention. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/viralvector.html>. Published September 9, 2021.
110. AstraZeneca vaccine: Where does the world stand on suspensions? Aljazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2021/3/31/which-countries-are-using-the-astrazeneca-vaccine>. Published March 31, 2021.
111. Weber, R. Explaining Johnson & Johnson's, AstraZeneca's new COVID-19 vaccines. Ohio State University Wexner School of Medicine. <https://wexnermedical.osu.edu/blog/explaining-johnson-johnson-astrazeneca-vaccines>. Published March 2, 2021. Updated August 23, 2021.

Resumen de la agenda de la segunda Academia de evidencia (AE-2) de equidad en el COVID-19 2021*

Mirando hacia Adelante: Unificando Infraestructuras para Pruebas y Vacunaciones de COVID-19 Equitativas

DÍA 1: MIÉRCOLES, 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, 12:00-5:00 p. m. Hora del Este

12:00–12:05	Bienvenida: Descripción general de la serie anual de la AE <i>Micky Cohen-Wolkowicz, MD, PhD, Co-PI, RADx-UP CDCC, Duke</i>					
12:05–12:15	Saludo entre los asistentes y enfoque					
12:15–1:00	Reconocimiento territorial, Introducción de la 1.ª ponencia <i>Cherry Maynor Beasley, PhD, MS, FAAN, Associate Dean of Health Sciences, McKenzie-Elliott School of Nursing, UNCP</i> DISCURSO PRINCIPAL DE APERTURA DE LOS NIH DEL DÍA 1: <i>Linda Burhansstipanov, MSPH, PhD, Society for Advancement of Chicanos/Hispanics and Native Americans in Science</i>					
1:00–1:10	Descripción general de la AE-2: Construcción de infraestructuras para el acceso equitativo a las pruebas y vacunas <i>Lori Carter-Edwards, PhD, MPH, Equity EA Lead, Kaiser Permanente Bernard J. Tyson School of Medicine</i>					
1:10–1:15	Descanso					
1:15–2:15	Período 1 de la sesión sobre el brote concomitante					
	Tema 1: Pruebas rutinarias y emergentes de el COVID 19 <i>Clemens Hong, MD, MPH</i>	Tema 2: Equidad en el intercambio de datos <i>Raynald Samoa, MD</i>	Tema 3: Establecimiento de planes de comunicación <i>Irene De Barraicua</i>	Tema 4: Preparación ante la pandemia <i>Janice Lucas, MA</i>	Tema 5: Abordaje de las políticas para las pruebas y vacunas, grandes y pequeñas <i>Hakeem Adeniyi, MD</i> <i>Virginia Hedrick, MPH</i>	Tema 6: Fortalecimiento de asociaciones multisectoriales <i>Abeni Bloodworth</i> <i>Deliana Garcia, MA</i> <i>Caleb King</i> <i>Somava Saha MD, MS</i>
2:15–2:20	Descanso					
2:20–3:20	Período 2 de la sesión sobre el brote concomitante					
	Tema 1: Pruebas rutinarias y emergentes de el COVID 19 <i>Becky Smith, PhD, MS, DVM</i>	Tema 2: Equidad en el intercambio de datos <i>Stella Yi, MPH, PhD</i>	Tema 3: Establecimiento de planes de comunicación <i>Brian Southwell, PhD</i>	Tema 4: Preparación ante la pandemia <i>Julie Pryde, MPH, MSW, LMSW, CPHA</i> <i>Awais Vaid, MD, MPH</i>	Tema 5: Abordaje de las políticas para las pruebas y vacunas, grandes y pequeñas <i>Kenneth Fox, MD</i>	Tema 6: Fortalecimiento de asociaciones multisectoriales <i>Aziza Lucas Wright, MEd</i>
3:20–3:35	Descanso					
3:35–4:05	Resumen de los delegados reportantes de las seis sesiones de trabajo					
4:05–4:45	Introducción de la ponencia <i>Warren Kibbe, PhD, Co-PI, RADx-UP CDCC, Duke</i> DISCURSO DE CIERRE DEL DÍA 1: REFLEXIÓN NACIONAL SOBRE LAS SESIONES DE DEBATE DEL DÍA <i>Patti Brennan, RN, PhD, Director, National Library of Medicine</i>					
4:45–4:55	Instrucciones + cierre entre los asistentes					
4:55–5:00	Observaciones finales e instrucciones para el día 2 <i>Renee Leverty, MA, RADx-UP CDCC Co-Lead, Duke</i>					

*Tenga en cuenta que los ponentes y títulos exactos pueden haber cambiado luego de la producción del Perfil de datos.

Resumen de la agenda de la segunda Academia de evidencia (AE-2) de equidad en el COVID-19 2021*

Mirando hacia Adelante: Unificando Infraestructuras para Pruebas y Vacunaciones de COVID-19 Equitativas

DÍA 2: JUEVES, 18 DE NOVIEMBRE DE 2021, 12:00-3:00 p. m. Hora del Este

12:00–12:05	Bienvenida, Objetivo del día <i>Krista Perreira, PhD, RADx-UP CDCC Community Engagement Co-Lead and NC CEAL Role, UNC</i>						
12:05–12:15	Saludo entre los asistentes y enfoque						
12:15–12:40	Introducción de la ponencia <i>Giselle Corbie, MD, MSc, Co-PI, RADx-UP CDCC, UNC</i> DISCURSO PRINCIPAL GRABADO DE APERTURA DEL DÍA 2 <i>Marcella Nunez-Smith, MD, MHS, C.N.H. Long Professor, Yale University; Senior Advisor, White House COVID-19 Response Team; Chair, Presidential COVID-19 Health Equity Task Force</i>						
12:40–12:45	Instrucciones para el debate de la mesa redonda <i>Katie Brandert, MPH, Director, Great Plains Leadership Institute, UNMC</i>						
12:45–1:30	Debates de la mesa redonda virtual <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="background-color: #0056b3; color: white;">Tema 1: Pruebas rutinarias y emergentes de el COVID 19</td> <td style="background-color: #4699c9; color: white;">Tema 2: Equidad en el intercambio de datos</td> <td style="background-color: #92d050; color: white;">Tema 3: Establecimiento de planes de comunicación</td> <td style="background-color: #00b0c9; color: white;">Tema 4: Preparación ante la pandemia</td> <td style="background-color: #444; color: white;">Tema 5: Abordaje de las políticas para las pruebas y vacunas, grandes y pequeñas</td> <td style="background-color: #e67e22; color: white;">Tema 6: Fortalecimiento de asociaciones multisectoriales</td> </tr> </table>	Tema 1: Pruebas rutinarias y emergentes de el COVID 19	Tema 2: Equidad en el intercambio de datos	Tema 3: Establecimiento de planes de comunicación	Tema 4: Preparación ante la pandemia	Tema 5: Abordaje de las políticas para las pruebas y vacunas, grandes y pequeñas	Tema 6: Fortalecimiento de asociaciones multisectoriales
Tema 1: Pruebas rutinarias y emergentes de el COVID 19	Tema 2: Equidad en el intercambio de datos	Tema 3: Establecimiento de planes de comunicación	Tema 4: Preparación ante la pandemia	Tema 5: Abordaje de las políticas para las pruebas y vacunas, grandes y pequeñas	Tema 6: Fortalecimiento de asociaciones multisectoriales		
1:30–1:45	Descanso						
1:45–2:05	Resumen de los relatores de los debates de la mesa redonda						
2:05–2:40	Introducción de la ponencia <i>Alan Richmond, MSW, RADx-UP CDCC Community Engagement Co-Lead and NC CEAL Co-PI, CCPH</i> DISCURSO DE CIERRE DEL DÍA 2: REFLEXIÓN NACIONAL SOBRE LOS DEBATES DEL DÍA <i>Rev. Dr. Kendrick E. Curry, PhD, MDiv, Pennsylvania Avenue Baptist Church Senior Pastor, Black Coalition Against COVID-19 Community Leader</i>						
2:40–2:55	Cierre entre los asistentes						
2:55–3:00	Observaciones finales <i>Lori Carter-Edwards, PhD, MPH, Equity EA Lead, Kaiser Permanente Bernard J. Tyson School of Medicine</i>						

*Tenga en cuenta que los ponentes y títulos exactos pueden haber cambiado luego de la producción del Perfil de datos.